

ISSN 1561-6908

УРАЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

№ 2 , 2017

Volume 10

История

Математика

Технические науки

Физика

г. Уральск
ТОО Уралнаучкнига
2017

ТОО Уралнаучкнига
090005, РК, ЗКО, г.Уральск, ул. Гагарина, № 52/1

Выпускающий редактор: Екимов С.В.

Редакционная коллегия:

Канатбаев С.Г.,
Ворошилов А.С. ,
Чугаев В.В.,
Корецкий Н.Х. ,
Коринеев В.Л.,
Ткаченко В.А.,
Жуков Р.Б.

Подписано к печати ,19.02.2017

Для студентов и практических работников

Цена 1000 тенге

ISSN 1561-6908

© Авторы , 2017

© ТОО Уралнаучкнига, 2017

ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

Клон на инженерната

Дудников В.С., Хорищенко А.А., Некрасов В.Е.

Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, Украина

ШАРИКОВИНТОВОЙ МЕХАНИЗМ

В различных отраслях народного хозяйства широко используются шариковинтовые механизмы в составе силовых приводов.

Практически в большинстве серийно реализованных шариковинтовых механизмов отечественного и зарубежного производства используется полукруговой профиль канавок на винте и гайке, обеспечивающий в нагруженном состоянии угол давления 45° [1].

В тоже время известно, что нагрузка на шарик обратно пропорциональна \sin угла давления [2], т.е. при увеличении угла давления нагрузка на шарик уменьшается. Уменьшение же нагрузки на шарик способствует уменьшению контактных напряжений и, следовательно, увеличению долговечности.

В работе [3] отмечается, что при угле давления не больше 75° статическая и динамическая прочность гребня канавки полностью удовлетворительная. Поэтому, по нашему мнению, целесообразно увеличить угол давления до 75° .

Для этого предлагается изменить устоявшееся соотношение геометрических размеров элементов гайки и винта без изменения технологии изготовления, а именно, диаметры по дну канавок на гайке и винте соответственно увеличить и уменьшить настолько, что угол давления достигает величины $70^\circ - 75^\circ$, а глубину канавок увеличить настолько, что угол полураствора канавок достигает величины $80^\circ - 84^\circ$. Размеры всех остальных элементов конструкции определяются из соотношений (рис. 1, 2)

$\Delta = (2R + 2r - d_{ш}) (1 - \cos \alpha_k)$ – радиальный зазор в цепи винт-гайка-шарик;
 $D = d_0 + d_{ш} + \Delta / 2$ – диаметр по дну канавки гайки;

$d = d_0 - d_{ш} - \Delta / 2$ – диаметр по дну канавки винта;

$d_1 = d_0 - 0.5$ – внешний диаметр винта;

$D_1 = d_0 + 0.5$ – внутренний диаметр гайки;

$\arccos \beta_{\Gamma} = 1 - \frac{D - D_1}{2}$ – угол полураствора канавки гайки;

$\arccos \beta_B = 1 - \frac{d_1 - d}{2}$ – угол полураствора канавки винта;

$h_B = \frac{d_1 - d}{2}$ – глубина канавки на винте;

$h_{\Gamma} = \frac{D - D_1}{2}$ – глубина канавки на гайке;

$\delta = \frac{D_1 - d_1}{2}$ – радиальный зазор между винтом и гайкой;

$C = \sqrt{(R + r - d_{ш})\Delta}$ – осевой зазор,

где α_k – угол давления ($70^\circ \div 75^\circ$);

d_0 – диаметр расположения центров шариков (номинальный диаметр механизма);

$d_{ш}$ – диаметр шариков;

R – радиус профиля канавки гайки;

r – радиус профиля канавки винта.

Шариковинтовой механизм содержит винт 1, гайку 2, шарик 3, которые располагаются в винтовых канавках 4, 5, выполненных соответственно на винте 1 и гайке 2. Канавки 4, 5 имеют в нормальном поперечном сечении форму дуги окружности радиусами r и R соответственно. При нагружении собранного шариковинтового механизма внешней осевой нагрузкой происходит взаимное осевое смещение гайки и винта до выборки осевого зазора C . При этом шарики устанавливаются на диаметре d_0 и контактируют с беговыми дорожками канавок винта и гайки под углом α_k , передавая под этим углом нагрузку от гайки к винту или наоборот, в зависимости от того, кто из них является ведущим, а кто ведомым звеном в шариковинтовом механизме.

В таблице представлены результаты расчета геометрических параметров винта, гайки, канавок, а также нагрузочной способности $F_{ш}$ и долговечности L

Зависимость геометрических параметров, нагрузочной способности $F_{ш}$ и долговечности L от угла давления

α_k	45°	70°	75°	80°	85°
$R, мм$	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
$r, мм$	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
$d_{ш}, мм$	6	6	6	6	6
$\Delta, мм$	0,140	0,315	0,355	0,3966	0,438
$D, мм$	69,07	69,157	69,177	69,198	69,219
$d, мм$	56,93	56,842	56,822	56,801	56,781
$d_1, мм$	61,2	62,5	62,5	62,5	62,5
$D_1, мм$	63,9	63,5	63,5	63,5	63,5
$\beta_{\Gamma}, град$	80,126	84,64	84,82	85,01	85,21
$\beta_B, град$	71,596	84,65	84,83	85,02	85,21
$h_B, мм$	2,135	2,829	2,839	2,849	2,859
$h_{\Gamma}, мм$	2,585	2,829	2,839	2,849	2,859
$\delta, мм$	1,35	0,5	0,5	0,5	0,5
$\frac{F_{ш}(\alpha_k)}{F_{ш}(\alpha_k = 45^\circ)}$	1	1,3289	1,366	1,392	1,4088
$\frac{L(\alpha_k)}{L(\alpha_k = 45^\circ)}$	1	2,347	2,549	2,701	2,796
$C, мм$	0,183	0,275	0,292	0,308	0,324
$\beta_{\Gamma} - \alpha_k$	35,126	14,64	9,82	5,01	0,21
$\beta_B - \alpha_k$	26,596	14,65	9,83	5,02	0,21

Рисунок. 1 – Взаимное положение шариков и беговых дорожек винта и гайки

Рисунок. 2 – Профили и размеры беговых дорожек винта и гайки

для различных значений угла давления α_k в работающей передаче на примере передачи $d_0 \times p = 63 \times 10$ с номинальным диаметром $d_0 = 63 \text{ мм}$ и шагом $p = 10 \text{ мм}$.

Для сравнения приведены размеры такого же серийно изготавливаемого шариковинтового механизма с углом $\alpha_k = 45^\circ$ [4]. При $\alpha_k = 45^\circ$ имеем

$$d = 56.93 \pm 0.013 \text{ мм}, \quad r = 3.12^{+0.015} \text{ мм}, \quad D_1 = 63.9^{+0.1} \text{ мм}, \quad D = 69.07 \pm 0.013 \text{ мм}, \\ R = 3.12^{+0.015} \text{ мм}, \quad d_{\text{ш}} = 6 \pm 0.005 \text{ мм}.$$

Как видно из таблицы при $\alpha_k = 70^\circ; 75^\circ$ нагрузка на шарик составляет 75 и 73% соответственно от нагрузки при $\alpha_k = 45^\circ$, что приводит к повышению долговечности в 2,347 и 2,549 раза соответственно. Анализируя $\beta_{\Gamma(B)} - \alpha_k$, видно, что с учетом размеров пятна контакта шарика с желобами винта и гайки и их технологическим закруглением углы давления $\alpha_k = 80^\circ; 85^\circ$ не могут быть реализованы.

Предполагаемое изменение соотношения геометрических размеров элементов шариковинтового механизма приводит к существенному увеличению угла давления, нагрузочной способности и долговечности по сравнению с известными в настоящее время и серийно изготавливаемыми конструкциями шариковинтовых механизмов отечественного и зарубежного исполнения с $\alpha_k = 45^\circ$. Предложенные изменения не вызывают никаких технологических трудностей, не требуют изменения отработанных технологических процессов изготовления деталей, т.е. являются технологичными.

Литература

1. Павлов Б.И. Шариковинтовые механизмы в приборостроении. Ленинград. Изд-во «Машиностроение», 1968. – С. 64, табл. 7
2. Веселов Р.С. Детали и механизмы роботов: Основы расчета, конструирования и технологии производства: /Р.С. Веселков, Т.Н. Гонтаровская, В.П. Гонтаровский и др.; Под ред. Б.Б. Самотокина – К.: Вища шк., 1990. – С. 120, формула (2.209).
3. Пясик И.Б. Шариковинтовые механизмы – М.: Машгиз, 1962. – С. 46.
4. СТП 2-0222337-345-85, Детали передачи винт-гайка качения, конструкция и исполнительные размеры. -Взамен СТП 345-77. Дата введения 1985-07-26. -Д.: КБЮ, 1985. – 71 с.

Карачун В.В.

*Національний технічний університет України
«КПІ ім. Ігоря Сікорського»*

РЕЗОНАНСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Пропонуєма конструкція належить до галузі озброєння, зокрема, до засобів мінування місцевості проти живої сили супротивника. Пропонуєма конструкція протипіхотної міни підвищує ефективність ураження живої сили супротивника завдяки забезпеченню, перш за все, цілковитій прихованості на відкритій місцевості бойових дій від засобів виявлення. По-друге, ефективність ураження живої сили супротивника мінами окресленої дальності **колового і прямого** ураження суттєво зростає за рахунок підвищеної насиченості та кучності хмари зони розльоту завдяки додаткового розльоту осколків керамічного стакану.

Ефективність міни, с точки зору об'єму уражаючих дій, значно збільшиться, якщо її бойовий заряд додатково обладнати касетною БЧ у вигляді високошвидкостної вольфрамової шрапнелі (вольфрамових “гвіздків”). Це дозволить, по-перше, підвищити в декілька разів потужність вибуху і щільність осколкової хмари, що слугує більш інтенсивному знищенню живої сили супротивника. По-друге, касетна БЧ своєю вольфрамовою шрапнеллю, окрім іншого, виконує свою пряму функцію, а саме, знищує бойову техніку ворога.

Досвід останніх локальних війн і збройних конфліктів вказує на необхідність застосування протипіхотних, протитанкових мін ручної установки рухомими саперними загонами загороджень, спецпідрозділами повітряно-десантних військ, розвідувальними підрозділами для підготовки минних пасток, мінування різних об'єктів, ґрунтових доріг, ділянок місцевості проти протипіхотної, бронетанкової та автотранспортної техніки супротивника, а також повинна забезпечувати охорону критичних інфраструктур шляхом мінування підступів до них.

Конструкція протипіхотної міни передбачає штучно формувати “акустичну прозорість” зовнішньої оболонки і одночасно створювати зони каустики в рідині, таким чином, протипіхотна міна стає “невидимою” для

міношукача (рис. 1). Якщо до цього додати на мінному полі ще певну кількість “фальшивих мін”, тоді на даній місцевості буде важко відокремити дійсні міни від камуфляжу і процес розмінування може невизначено затягнутися.

Рисунок 1

До того ж, коли протипіхотна міна вибухає, тоді в зоні розльоту до осколків корпусу міни додаються ще осколки керамічного стакану, що підвищує ефективність ураження живої сили супротивника (рис. 2).

Рисунок 2

Транспорт

Аймагамбетова Б. А.

Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, «М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы» АҚ-ның Ақмола колледжі» ЖШС

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ПОЕЗДАР ҚОЗҒАЛЫСЫН ИНТЕРВАЛДЫ РЕТТЕУ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ЗЕРТТЕУ

Темір жол көлігі Қазақстан Республикасының ең үлкен салаларының бірі болып табылатын, белгілі бір үздіксіз техникалық цикл көлемінде жұмыс істейтін және мемлекеттің әлеуметтік және экономикалық алға ұмтылуы мен тұрақты дамуында үлкен рөл атқаратын, активтердің құны бойынша елдің алғашқы үштігіне кіретін кешен болып табылады. Темір жол көлігінің осындай маңыздылығы елдің экономикалық жағдайында темір жол қызметі тиімділігін ең маңызы үлкен екендігін анықтайды.

KTCS (Kazakhstan Train Control System) Қазақстандық пойыздар қозғалысын интервалды реттеу жүйесі үздігімен пойыздар қозғалысын басқару және қауіпсіздігін аралықтарда және станцияларда қамтамасыз етуді көрсетеді және екі негізгі компоненттерден тұрады:

- микропроцессорлық орталықтандыру WestRace жүйесі (аралықтарда пойыздар қозғалысын басқару жүйесі және ШН, ДНЦ, ДСП, АРМ-ы;
- FUTUR2500 радиоблокировка орталығы;
- пойыздардың қозғалысын басқару және бақылау EVC борттық компьютері және оған кіретін периферлі құрылғы.

Алаңдық құрылғылар Internet желісі арқылы қосылады. Борттық компьютермен радиоблокировка орталығы аралығындағы байланыс TETRA радиоканалы арқылы жүзеге асырылады. KTCS жүйесінің компоненттер арасындағы байланыс және құрылымдық сұлбасы 2-ші суретте көрсетілген.

Бұл шешім бекеттер аралығында сигналды – блоктық кабельді төсеуді талап етпейді, ол тек ғана құрылғының бағасын ғана емес, сондай -ақ мыс кабельді төсеуге кететін шығындарды, оған қызмет көрсетуді және жөндеуді айтарлықтай үнемдейді.

Пойыздар қозғалысының маршруты WestRace микропроцессорлық орталықтандыру жүйесімен қондырылып бақыланады. Алаңдық құрылғылар

жағдайлары туралы ақпарат WestRace микропроцессорлық орталықтандыру жүйесімен FUTUR2500 радиоблокировка орталығы үшін қажет ақпаратты береді. Ол пойызға жүруге рұқсат беру үшін қажет EVC компьютері машинист дисплейіне жүруге рұқсат береді. Содан кейін машинисттің сигналдан етуіне рұқсат белгісін көрсетеді.

Пойыздың қозғалыс уақыты кезінде EVC оның жылдамдығының жоғарылап кеткенін ескертеді және қажет жылдамдықты бақылайды. Егер машинист ескертуге әсер бермей жылдамдықты азайтпаса, EVC компьютері пойыздың автоматты тоқтауын жүзеге асырады. Пойыз әр цикл сайын (6 с, аз емес) радиоблокировка орталығына өзінің орналасуы туралы ақпарат жібереді.

Магистральді және екінші деңгейлі желілерде Siemens AG компаниясының пойыздың соңы датчигін пайдалануға болады. Бұл аралықта жол бостығын бақылайды. Датчик пойыздың соңғы вагонына қондырылады және ішкі радиоканал арқылы локомотивке бүтіндігі туралы ақпарат береді. Ақпарат алған кезде құрылғының ақауы болған жағдайда бос емес аралық бойынша қозғалыс бұйрық бойынша жүзеге асырылады [2].

KTCS жүйесі темір жол көлігінде қозғалысты басқару облысындағы ең заманауи технологиялар базасында жасап шығарылуы қажет. KTCS-та қоршаған ортаның жағымсыз әсері мен ұрлықтардың мүмкін актілерінен қорғану бойынша қажетті шараларды қоса қашықтатылған нүктелердегі құрылғыларды қондырумен байланысты барлық тәуекелдер ескерілуі керек. KTCS қазақстандық және халықаралық барлық талаптарға жауап беруі қажет, соның ішінде:

- электр құрылғыларының стандарттары;
- еңбек қорғау мен гигиенасы бойынша нормалар;
- қауіпсіздік талаптарына ГОСТ Р МЭК 61508-1-2007 бойынша 4 деңгейге сәйкес келуі қажет.

Жүйе құрамына аралықтағы қозғалысқа жауап беретін ДНЦ сервері кіруі қажет. Оның функцияларына мыналар жатады:

- аралық және бөлім пунктерінде бұрмалар, кіру және шығу бағдарламдарын

басқару үшін объектілік бақылаушылармен байланыс;

- тпс автоматикасының құрылғыларымен байланыс және басқару;
- пойыздың бекетке жақындағаны туралы белгі берумен байланыс;
- өзаралықта локомотивтермен пакеттік ақпарат алмасу;
- жылдамдық режимін бақылау;

- бекеттік жолдардың бос еместігін бақылау;
- АРМ ДСП-мен ақпарат алмасу;
- пойыздық оқиға мұрағатын енгізу;
- диспетчер жұмысын тіркеу;
- бекеттік диспетчерге бағдаршамдар мен бұрмаларды басқаруды жіберу және бақылау.

Объектік бақылауларға мыналар жатады:

- бұрмаларды бақылау және басқару;
- бағдаршамдық құрылғыны бақылау және басқару;
- осьтер санағышын бақылау және ақпараттар алу.

Барлық функционалдық мүмкіндіктерді қамтамасыз ету үшін борттық құрылғы құрамына мыналар кіру қажет:

- борттық бақылаушы;
- жылдамдықты және жүрілген жолды анықтайтын құрылғы;
- локомотив тартымы мен пневматикалық тежегішті басқаратын құрылғы;
- құрамның бүтіндігін бақылайтын құрылғы;
- координаттардың инерциялық жүйесін калибрлейтін құрылғы;
- уақытты синхрондайтын құрылғы;
- ДНЦ серверімен ақпарат алмасу үшін радиоарна бойынша мәліметтер жіберетін құрылғы.

Борттық бақылаушы функцияларына жолдың салмағын, жоспарын және профилін, экипаждардың тежегіштік сипаттамаларын есепке ала отырып құрамның тежегіштік жолын есептеу, ДНЦ серверімен мәлімет алмасу, алдында кетіп бара жатқан пойыздың соңғы вагонына дейінгі қашықтықты бақылау жатады. Машинистпен өзара әрекетті жүзеге асыру үшін бортта жылдамдық, жол профилі, белгілеу пунктіне дейінгі қашықтық, тежегіш нүктесіне дейінгі қашықтық, алда жатқан телімдердегі жылдамдықты шектеу туралы және басқа да қажетті ақпарат көрініп тұратын монитор қондырылу қажет.

Жоғарыда көрсетілгендермен қатар ПҚИРЖ жалпы бірыңғай уақытты қамтамасыз ету жүйесімен жабдықталуы керек, бірыңғай уақытты қамтамасыз ету жүйесінен алынатын мәліметтер негізінде жүйе:

- жүйе құрылғылары мен компоненттерінде күн мен уақытты қояды;
- мәліметтердің түсу уақытын анықтауды қамтамасыз етеді.

Нақты уақыт мәнін жіберу модуль бойынша (± 1 сек) 1 секундтан аспайтын қателікті жоятын алгоритм бойынша орындалу қажет.

Жобалау кезінде жүйенің барлық инфрақұрылымының жасап шығарылуын алдын ала қарастыру керек, олар инженерлік-техникалық шешімдер мен есептерді өзіне қосады:

- жүйенің барлық компоненттерін қондыру, орналастыру, және құрылғылары;

- қолданылатын технологиялық құрылғының құрамы, жинағы және техникалық сипаттамалары;

- жүйе инфрақұрылымына кіретін әкімшілік ғимараттар мен құрылғыларды орналастыру, олардың негізгі техникалық және функционалдық талаптары мен сипаттамаларын анықтау.

KTCS келесі кіші жүйелерден құралу қажет:

- мәліметтерді жіберу кіші жүйесі;
- мәліметтерді тіркеу мен сақтаудың кіші жүйесі;
- пойыздық оқиғаны визуалдаудың кіші жүйесі;
- қозғалыс қауіпсіздігін бақылаудың кіші жүйесі.

Мәліметтерді жіберу кіші жүйесі – KTCS қалыпты функциялауды қамтамасыз ететін байланыс арналарын қолдануды алдын ала қарастырады.

Мәліметтерді жіберу желісі түйіндерінің архитектурасы TCP/IP хаттамаларын пайдалануға есептелуі және берілген облыста, сондай-ақ криптография мен шифрлеу облыстарында ең заманауи технологияларды қолданумен құрылуы қажет.

Кіші жүйе мыналарды қамтамасыз ету қажет:

- жүйе компоненттері арасында мәліметтерді жіберу;
- аралас жүйелермен мәліметтер алмасу.

Мәліметтерді тіркеу мен сақтаудың кіші жүйесі – KTCS қалыпты функциялауға қажетті мәліметтердің сақталуын, дұрыстығын және толықтығын қамтамасыз ететін мәліметтер базаларын басқару жүйелерін қолдануды алдын ала қарастырады.

Кіші жүйе қамтамасыз ету қажет:

Ақпараттың сақталуы мен қолжетімдігін.

Пойыздық оқиғаны визуалдаудың кіші жүйесі – пойыздар қозғалысы, басқару объектілерінің жағдайы туралы ағындық оқиғаны көрсету үшін қажет (бұрмалар, бағдаршамдар және т. б.).

Бұл жүйе пойыздық диспетчер үшін аралықта пойыздар қозғалысын бақылауға және басқаруға мүмкіндік беретін барлық қажетті ақпараттарды

шығаруға арналған. Сондай-ақ берілген кіші жүйенің функциясына штаттан тыс оқиғалардың мүмкіндігі мен пайда болуы туралы диспетчерлердің хабары кіреді.

Қозғалыс қауіпсіздігін бақылаудың кіші жүйесі – KTCS-тің негізгі компоненті болып табылады.

Оның функцияларына мыналар кіреді:

- пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін бақылау;
- пойыздар қозғалысы мен жағдайы параметрлерін алу мақсатында жылжымалы құрамда қондырылған борттық құрылғымен мәлімет алмасу;
- объектік бақылаушыларға басқарушы сигналдарды өңдеу және жіберу, сондай-ақ орындауды бақылау;
- борттық құрылғыға басқару сигналдарын жіберу;
- апаттық оқиғаларды алдын ала айту және алдын алу;
- оқиғаларды тіркеу [3].

Қортынды. KTCS қолдану кезінде поезд аралық интервалдың қысқаруы жөндеу жол жұмыстары мен поездар қозғалысында жоспардан тыс үзіліс үшін жоспарлы бос уақыт беру кезінде поездардың кешігу уақытын 25-66 % азайтады, осыған байланысты поездтың кешігуімен байланысты шығындарды азайтады.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Технические требования к Казахстанской системе интервального регулирования движением поездов (KTCS). Астана 2011 г.
2. Новиков В.Г., Алабушев И.И.. Цифровые сети радиосвязи стандарта GSM-R и TETRA. - М.:Труды ВНИИЖТ, 2007. - с. 209-216.
3. Система интервального регулирования движения поездов KTCS. Техническое решения 18082013.ТР.С. Астана 2013 г.

к.т.н. Бисалиев И.Ж., магистр Шопанова Г.Е.

Актюбинский университет им.С.Баишева, Республика Казахстан

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ КЛУБ-У

1. Техническое обслуживание КЛУБ-У должно соответствовать требованиям Правил технической эксплуатации железных дорог Республики Казахстан, Инструкции по сигнализации на железных дорогах Республики Казахстан и настоящей Инструкции.

Техническое обслуживание КЛУБ-У должно производиться машинистами локомотивов или МВПС и работниками ГШЧ, ФЛСЦ, ремонтных локомотивных депо.

2. Не допускается выпуск из депо на линию, в том числе при передаче из одного депо в другое, локомотивов и МВПС с КЛУБ-У, не соответствующих требованиям.

3. Ответственность за обеспечение исправного состояния и бесперебойного действия КЛУБ-У возлагается на работников ГШЧ, ФЛСЦ, ремонтных локомотивных депо.

4. Система технического обслуживания должна обеспечивать работоспособность КЛУБ-У и предупреждать появление отказов в процессе его эксплуатации.

5. Для КЛУБ-У устанавливаются следующие виды технического обслуживания:

при техническом обслуживании локомотивов в ПТО;

при проведении текущих и капитальных ремонтов локомотивов;

периодические регламентные работы КЛУБ-У в КРП и АС;

входной контроль в КРП и АС при получении устройств с завода-изготовителя;

при приёмке в эксплуатацию локомотивов и МВПС, вновь оборудованных КЛУБ-У;

ремонт и внесение доработок в КЛУБ-У в течение гарантийного пробега;

проведение периодических проверок.

6. Обслуживание и ремонт КЛУБ-У должны выполняться с соблюдением Типовой инструкции по охране труда для слесарей по ремонту подвижного состава, Типовой инструкции по охране труда для слесарей по ремонту тепловозов и дизель-поездов, Правил техники безопасности и производственной санитарии в хозяйстве сигнализации и связи железнодорожного транспорта и Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту.

7. К обслуживанию КЛУБ-У допускаются лица, прошедшие:

медицинское освидетельствование;

обучение безопасным методам работы и способам оказания первой медицинской помощи;

инструктаж и проверку знаний по правилам техники безопасности, производственной санитарии, требованиям настоящей Инструкции.

8. При техническом обслуживании КЛУБ-У:

во время движения локомотива (МВПС) запрещается подниматься на локомотив (МВПС) и спускаться с него, включать и выключать какие-либо приборы контроля и управления, не относящиеся к обслуживаемым устройствам;

ремонт КЛУБ-У должен производиться только на стоянке локомотива (МВПС);

проверка ЭПК и КОН на срабатывание, а также работы, связанные с выводом контроллера локомотива (МВПС) из нулевой позиции, должны проводиться работником ремонтного локомотивного депо, имеющим свидетельство на право проведения данных работ;

при проверке ЭПК на срабатывание все работы по ремонту и техническому обслуживанию локомотива (МВПС) должны быть прекращены, а в смотровых канавах не должно быть людей;

при замене и ремонте блоков КЛУБ-У, а также при измерении изоляции монтажа КЛУБ-У ЭПК необходимо выключить ключом, что предотвратит срыв ЭПК, и после этого выключить питание КЛУБ-У.

Виды и периодичность технического обслуживания

Техническое обслуживание и ремонт КЛУБ-У должны производиться при плановых видах технического обслуживания локомотивов (МВПС), указанных в

таблице 1, по графикам, утвержденным главными инженерами ГШЧ, ФЛСЦ, ремонтных локомотивных депо.

Таблица 1

Виды технического обслуживания КЛУБ-У	Виды технического обслуживания
Обслуживание на ПТО	ТО-2
Обслуживание при текущих и капитальных	ТО-3, ТО-6, ТО-8, КР
Периодические регламентные работы	ТО-3, ТО-6, ТО-8, КР
Входной контроль	При получении КЛУБ-У
Приёмка в эксплуатацию локомотивов, вновь	По проектам
Ремонт и внесение доработок КЛУБ-У в период гарантийного пробега	Представителями завода-изготовителя
Проведение периодических проверок	Работниками, имеющими право на проведение

После всех видов технического обслуживания, кроме технического обслуживания

ТО-1, необходимо проводить техническое обслуживание КЛУБ-У в ПТО в объеме

Проверка и пломбирование КЛУБ-У выполняется в соответствии с требованиями с обязательным заполнением Журнала учета технических параметров КЛУБ-У в ПТО.

При снятии с локомотива (МВПС) неисправного блока КЛУБ-У в Журнале учета неисправностей КЛУБ-У в ПТО необходимо сделать подробную запись о характере неисправности, её причине и принятых мерах по ее устранению.

Для проведения технического обслуживания КЛУБ-У пути должны быть оборудованы стационарными испытательными шлейфами.

В случае обнаружения на обслуживаемом локомотиве (МВПС) неисправностей, которые не могут быть устранены за время, отведенное для технического обслуживания локомотива (МВПС), причастные работники ФЛСЦ обязаны немедленно сообщить об этом в ПТО и совместно с дежурным по депо решить вопрос об устранении неисправности или выдаче другого локомотива (МВПС).

Если в ПТО, находящемся на конечной станции участка обращения двухсекционных локомотивов или МВПС, в нерабочей кабине локомотива или МВПС будут обнаружены неисправности КЛУБ-У, которые не могут быть устранены в ПТО, то допускается следование локомотива или МВПС в обратном направлении с исправным КЛУБ-У в рабочей кабине, разрешается выдача локомотива или МВПС под поезд и следование локомотива до основного депо, где неисправность должна быть устранена и произведена проверка действия КЛУБ-У.

Техническое обслуживание в ПТО КЛУБ-У локомотивов и МВПС

1. Техническое обслуживание в ПТО КЛУБ-У локомотивов и МВПС должно проводиться в следующих случаях:

при приемке локомотивов (МВПС), вновь оборудованных КЛУБ-У;

после всех видов технического обслуживания (кроме ТО-1), плановых, текущих и

капитальных ремонтов локомотивов (МВПС), а также после отстоя локомотива (МВПС) в депо свыше 48 часов;

при наличии в Журнале технического состояния локомотива формы ТУ-152 записи машиниста о нарушении нормального действия КЛУБ-У, независимо от установленных гарантийных сроков и типов локомотивов (МВПС).

2. В журнале записи учета технических параметров КЛУБ-У на ПТО производятся записи о результатах проверки действия КЛУБ-У, характере, причинах неисправностей и принятых мерах по их устранению. При соответствии этих устройств установленным техническим требованиям и нормам в журнале формы ТУ-152 делается отметка об исправности КЛУБ-У и проставляется штамп-справка на право пользования КЛУБ-У по форме. Срок действия штампа-справки сохраняется в течение 48 часов. Штамп-справка обязательно проставляется в журнале формы ТУ-152 по завершению осмотров

Техническое обслуживание КЛУБ-У при проведении планового текущего ремонта локомотивов и МВПС

1. Техническое обслуживание КЛУБ-У при проведении планового текущего ремонта производится в соответствии со сроками, указанными в таблице 2, и распределением обязанностей, в следующем объеме:

проверка электрических параметров приемных катушек - в объеме периодических регламентных работ

проверка ЭПК - в объеме периодических регламентных работ, определенном настоящей Инструкции;

проверка КОН - в объеме периодических регламентных работ, определенном настоящей Инструкции;

проверка ДПС - в объеме периодических регламентных работ определенном настоящей Инструкции;

проверка преобразователей давления КРТ-5 и ДД-И в объеме периодических регламентных работ, определенном

проверка ИП-ЛЭ - в объеме периодических регламентных работ, определенном настоящей Инструкции;

проверка кабельного монтажа - в объеме периодических регламентных работ, определенном настоящей Инструкции.

2. Техническое обслуживание КЛУБ-У при проведении планового текущего ремонта производится в объеме периодических регламентных работ на КЛУБ-У, в соответствии с распределением обязанностей, и в соответствии со сроками, указанными в таблице 2, в объемах.

Техническое обслуживание КЛУБ-У при плановом капитальном ремонте локомотивов и МВПС

1. Техническое обслуживание КЛУБ-У при плановом капитальном ремонте производится в следующем порядке:

КЛУБ-У снимается с локомотива (МВПС) и производятся осмотр, ремонт и проверка всех составных частей КЛУБ-У в объемах периодических регламентных работ, предусмотренных для каждого блока.

рукоятки бдительности, тумблеры и резинотехнические изделия заменяются на новые;

выполняются разборка, осмотр, ремонт и испытание КЛУБ-У на стендах с регулировкой электропневматических клапанов, воздушных фильтров и разобщительных кранов;

производятся очистка, продувка и, при необходимости, ремонт трубопроводов.

2. После ремонта локомотива (МВПС) КЛУБ-У должен быть осмотрен и принят отделом технического контроля (ОТК) в ремонтном локомотивном депо.

ПРР КЛУБ-У

1. ПРР с КЛУБ-У проводятся в соответствии со сроками, указанными в таблице 2, или при снятии блоков КЛУБ-У по причине их неисправности.

2. Объем и место проведения ПРР определяется Инструкции.

3. При выявлении отказов устройств системы КЛУБ-У ремонт производится путем замены вышедших из строя устройств или блоков на исправные. Ремонт блоков, ячеек, плат производится на заводе-изготовителе или в КРП.

4. Результаты периодических регламентных работ регистрируются в журналах, согласно Инструкции.

Таблица 2

№	Наименование устройства	Место проведения ПРР	Периодичность ПРР	Пункт инструкции
1	ПК	АС	6 месяцев	100
2	ЭПК, КОН	АС	6 месяцев	107, 108
3	КРТ-5	АС	24 месяца	110
4	ДЛ-И-1	АС	24 месяца	110
5	ИП-ЛЭ	АС	24 месяца	114
6	ДПС	АС	24 месяца	101
7	Кабельный монтаж	АС	24 месяца	116
8	БС-ДПС	КРП	24 месяца	104
9	БЭЛ-У	КРП	12 месяцев	91
10	БИЛ-В	КРП	12 месяцев	91
11	БКР-У	КРП	12 месяцев	91
12	БИЛ-ПОМ	КРП	12 месяцев	91
13	БСИ	КРП	12 месяцев	91
14	АУУ-1	КРП	24 месяца	93
15	А-РК	КРП	24 месяца	95
16	МОСТ	КРП	24 месяца	95
17	БВДМ 1	КРП	12 месяцев	97
18	БВД-У	КРП	12 месяцев	97

Литература:

1. В.М.Терехов, И.И.Муржин, Г.С.Щербачевич Справочник машиниста тепловоза М.Транспорт 1975 г
2. Б.И.Вилькевич Электрические схемы тепловозов 3ТЭ10М, 2ТЭ10М, 2ТЭ10В, Л Транспорт 1983 г
3. А.Г. Пильтаева Егорова Пособие по изучению работы электрической схемы тепловозов 2ТЭ10М, 2ТЭ10Ут, ТЭМ2, и ТЭМ2У, ЧМЭЗ, ЧМЭЗТ

Алтынбек А.Н.

магистрант КазНИТУ им.К.И. Сатпаева, Алматы, Казахстан

МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ О НАДЕЖНОСТИ АГРЕГАТОВ АВТОБУСА

Время исправного состояния коробка передач автобуса «MAN» представляет собой случайную величину. В результате наблюдения были получены 45 значений времени исправного состояния рулевого управления в тыс. км пробега:

985,7 506,4 890,9 705,0 1198,9 2133,5 625,0 3160,6 1073,2 2203,1 2534,0
2553 1800,3 644,3 938,5 1167,6 7850,8 4217,1 702,1 7199,2 8246,6 10000,6 6192,2
4205,2 3129,9 1283,8 777,7 4500,6 2133,0 8165,6 9165,1 5218,3 6031,8 1045,6 926,0
1907,6 2846,0 1309,9 1905,3 2226,5 2365,1 4423,8 5041,8 5160,0 2508,7

Необходимо найти характеристики случайной величины.

Сгруппируем данные наблюдений.

Вычислим приближенное количество интервалов группирования по формуле (1):

$$k \leq 1 + 3,3 \lg n \quad (1)$$

$$k = 1 + 3,3 \lg 45 = 6,45.$$

Полученное значение округляем в меньшую сторону $k = 6$.

Упорядочим значения наработок в порядке возрастания:

506,4 625,0 644,3 702,1 705,0 777,7 890,9 926 938,5 985,7 1045,6 1073,2
1167,6 1198,9 1283,8 1309,9 1800,3 1905,3 1907,6 2133,0 2133,5 2203,1 2226,5
2365,1 2508,7 2534,0 2553 2846 3129,9 3160,6 4205,2 4217,1 4423,8 4500,6 5041,8
5160 5218,3 6031,8 6192,2 7199,2 7850,8 8165,5 8246,6 9165,1 10000,6

Рассчитаем величину интервала группирования:

$$\Delta x = (x_{\max} - x_{\min})/k = (10000,6 - 506,4)/6 = 1582,4.$$

С помощью таблицы 1 подсчитаем число попаданий результатов наблюдений и середину каждого интервала группирования.

Таблица 1 – Подсчет x_j и m_j

Номер интервала	Границы интервалов	Середина интервала, x_j	Число попаданий, m_j
1	506,4 -2088,8	1297,6	1
2	2088,8 -3671,2	2880	3
3	3671,2 -5253,6	4462,4	7
4	5253,6 -6836	6044,8	15
5	6836 -8418,4	7627,2	8
6	8418,4 -10000,8	9209,6	11

Найдем оценку математического ожидания с помощью формулы (2):

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^k \bar{x}_j m_j, \quad (2)$$

$$\bar{X} = (1297,6 \cdot 1 + 2880 \cdot 3 + \dots + 9209,6 \cdot 11) / 45 = 266053,6 / 45 = 5912,3.$$

Найдем оценку дисперсии по формуле (3):

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^k (\bar{x}_j - \bar{X})^2 m_j, \quad (3)$$

$$S^2 = (1/(45 - 1)) / ((1297,6 - 5912,3)^2 \cdot 1 + (2880 - 5912,3)^2 \cdot 3 + \dots + (9209,6 - 5912,3)^2 \cdot 11) = (1/44) / (21295456,1 + 27584529,9 + 14715470,1 + 263343,8 + 23527056,1 + 119594060,2) = 206979916,2 / 44 = 4704089$$

Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации определяются по формуле (4) и (5):

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^k (\bar{x}_j - \bar{X})^2 m_j}; \quad (4)$$

$$H = \frac{S}{x}; \quad (5)$$

$$S = \sqrt{4\,704\,089} = 2\,168,9$$

$$H = \frac{2\,168,9}{5912,3} = 0,37$$

Графическое представление случайной величины

Гистограмма является важным вспомогательным средством при принятии гипотезы о виде функции распределения. Поэтому необходимо извлечь из нее максимум информации. Наиболее простой способ разбиения вариационного ряда - это использование равновеликих интервалов, количество которых определяется по специальным формулам, например, по формуле (1).

Согласно этому правилу при объеме выборки до тысячи полных реализаций рекомендуемое число интервалов разбиения не превышает одиннадцати. Для объемов выборки $n < 50$, с которыми в основном приходится иметь дело при обработке результатов испытаний на надежность, вид гистограмм слишком чувствителен к способу разбиения, поэтому правило (1) можно использовать лишь как ориентировочное. В этих случаях рекомендуется построить несколько вариантов гистограмм для различных способов разбиения вариационного ряда – для $k = 6, 7, 8$ и т.д.

При построении гистограммы по оси абсцисс откладывают в выбранном масштабе интервалы, и, взяв их как основания, строят прямоугольники, высота которых равна статистической плотности распределения на интервале. Построенная таким образом ступенчатая функция f_j называется гистограммой выборки.

$$f_j = m_j / (n \cdot \Delta x). \quad (6)$$

Площадь гистограммы равна единице.

Если соединить прямыми линиями середины верхних (горизонтальных) сторон прямоугольников гистограммы, то получится полигон распределения в виде ломаной линии (рисунок 1).

В качестве первого приближения принимаем число интервалов, рассчитанное по формуле Стенжерса.

Принимаем число интервалов $k = 6$, ширина интервала $\Delta x = 1582,4$.

$$f_1 = \frac{1}{45 \cdot 1582,4} = \frac{7}{71208} = 0,000014;$$

$$f_2 = \frac{3}{71208} = 0,000042;$$

$$f_3 = \frac{7}{71208} = 0,000098;$$

$$f_4 = \frac{15}{71208} = 0,00021;$$

$$f_5 = \frac{8}{71208} = 0,00011;$$

$$f_6 = \frac{11}{71208} = 0,00015.$$

Рисунок 1 – Гистограмма

Для определения вида закона распределения случайной величины удобно представить данные наблюдений в графическом виде. Как мы видим из рисунка 1 что, отказы коробок передач основном описываются нормальным законом распределения случайных величин.

м.т.н. Дәрібаев Қ.Б., Сарсенов Е.Т.

Алматинский индустриальный колледж, Казахстан

ПЕРЕРАБОТКА ИЗНОШЕННЫХ ШИН

Переработка шин – одна из наиболее важных проблем из числа поставленных мировым автомобилестроением перед человечеством. Очень часто утилизация шин сводится к выбрасыванию их на свалку или закапыванию. Несложно понять, что этот способ является экологически небезопасным, так как период разложения шин в естественных условиях составляет около сотни лет. На протяжении этого периода происходит вымывание ядовитых веществ, которые попадают в почву и атмосферу, к тому же шины пожароопасны, а также «инкубатором» размножения разного рода инфекций.

Ежегодный объём выбрасываемых шин в Казахстане и странах ближнего зарубежья превосходит 1 миллион тонн. Эксперты утверждают, что только в Алматинской области ежегодно накапливается около 70 тысяч тонн шин, вышедших из эксплуатации. Нормы пробега автошин обязывают менять покрышки ориентировочно раз в 1-2 года. Это означает, что ежегодно на свалки попадают десятки тысяч тонн вторичного сырья. Этот потенциал просто напросто минует народное хозяйство как следствие нерасторопности и инертности, из-за которой принято думать, что способ утилизации покрышек – выбросить шины на свалку. При этом никто не вспоминает, что в производстве автомобильных шин используются высококачественные каучук и резина, поэтому современная промышленность должна быть ориентирована не только на добычу и производство, но и на сохранение экологии. Тем самым проблема переработки шин принимает глобальные масштабы .

Существующие перерабатывающие предприятия не способны справиться со всем объёмом шин, в результате чего значительные объёмы вышедших из эксплуатации шин оказываются на свалках. Отчасти это происходит из-за отсутствия эффективной и рентабельной схемы их утилизации.

Вторичная переработка шин на данный момент является наиболее действенным способом, направленным на сохранение окружающей среды.

Существует два основных метода переработки: химическим путем и физическим.

<p>1. Устройство для измельчения покрышек абразивными лентами или кругами</p>	
<p>2. Машина для измельчения изношенных покрышек П-образными ножами</p>	
<p>3. Устройство для вырезания бортовых колец и разрезания покрышки на кольца</p>	
<p>4. Гильотинные ножницы</p>	
<p>5. Режущие устройства с дисковыми ножами</p>	
<p>6. Прессы для разрезания шин на части</p>	
<p>7. Дробильные и размалывающие вальцы</p>	
<p>8. Роторно-ножевые дробилки</p>	
<p>9. Устройства для резки шин</p>	

10. Двухвалковые машины для резки шин на куски

Рис.1. Классификация оборудования для резки и измельчения покрышек

При химическом способе утилизации изношенные покрышки сжигаются или подвергаются высокотемпературной переработке. Этот способ получил наименьшее распространение за счет вредных выбросов сажи и токсичных газов в атмосферу, а также энергоемкости самого процесса. При химическом процессе отработанные покрышки используются как вторичный энергоресурс.

Наибольшее распространение получил физический способ, который заключается в механическом измельчении шин с целью получения резиновой крошки, имеющей широкий спектр областей применения. Резиновая крошка, или так называемая порошковая резина, используется для изготовления разного рода резинотехнических изделий (шины, подошва для обуви, шланги, гидроизоляционные материалы, спортивные покрытия и т.п.), а также в качестве резинового модификатора асфальта. Стоит отметить, что применение порошковой резины как одного из компонентов асфальтобетона позволяет повысить его эксплуатационные характеристики и увеличить срок службы дорожного покрытия в полтора-два раза .

Таким образом, актуальным является исследование процессов механического измельчения изношенных шин и разработка научно-обоснованных методов расчета и проектирования оборудования для измельчения.

Резка и измельчение покрышек – предварительные операции при получении товарной резиновой крошки. Оборудование для осуществления этих операций можно классифицировать следующим образом: машины с возвратно-поступательным или качательным движением ножа; роторные машины; машины с неподвижным ножом и приводом покрышки.

На рис. 1 приведена классификация оборудования для резки и измельчения покрышек. Проводимые в настоящее время в нашей стране исследования и разработки в этой области носят разрозненный характер и, в большинстве случаев, решают лишь частные задачи. Отсутствует и система анализа и отбора соответствующей научной продукции с целью продвижения ее в реальное производство, что, наряду с отсутствием финансирования

проводимых поисковых НИР, ОКР, изготовления и опытной проверки предлагаемых технических решений, не способствует прогрессу в данной отрасли.

Литература:

1. Гринин А.С., Новиков В.Н. Промышленные и бытовые отходы: Хранение, утилизация, переработка. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 336 с.
2. Шишкович Т.С. Утилизация старых автомобильных шин // Промышленность и экология – 2004 - № 5 – с. 24-26.
3. Тарасов В.И., Щербаков И.Ф., Кошелев Н.Е., Просветова О.Н. Оборудование для переработки пластмасс и резины

Карачун В.В.

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

ОПЕРАЦІЙНА МОБІЛЬНОГО БАЗУВАННЯ

Війна на Сході України та ухвалена Президентом України Воєнна доктрина (24.09.15 р.), спричинили до обміркованої потреби у залученні вітчизняної науки до проблем сьогодення і, в свою чергу, до виконання громадянського обов'язку кожним з українців.

Пропонуєма конструкція операційної мобільного базування (рис. 1, а) використовується в складі медичного устаткування, обладнаного в салоні транспортного засобу, наприклад, на вертольоті (рис. 1, б), і містить основу 1 з вилками 2, самоорієнтуючі колеса 3 з можливістю обертання навколо горизонтальної 4 і вертикальної 5 осей, тумбу 6, панель 7, привод панелі 7 (не показаний), фіксатор 8 колеса в горизонтальній площині, пристрої 9 для установки осей 10 зовнішньої рами 11 із стабілізуючим уздовж поздовжньої осі платформи 14 двигуном 12 і редуктором 13, внутрішню раму 15 із стабілізуючим уздовж поперечної осі платформи 14 двигуном 16 і редуктором 17, стабілізуючий двигун 18 і редуктор 19 обертального руху гіростабілізованої платформи 14 навколо вертикальної осі, двостепеневі гіроскопи 20, 21 і 22, які розміщуються у нижній частині платформи 14 (рис. 1, в). На схемі, для зручності сприйняття, гіроскопи наведені зверху платформи.

Головною задачею медичного шпиталю мобільного базування є вчасна і кваліфікована допомога постраждалим у зоні бойових дій. І ступенем ефективності цієї допомоги слугує один показник – час. Медична служба не має права втрачати ані хвилини при транспортуванні постраждалих до лікарні. Вихід один – здійснювати першу медичну допомогу безпосередньо на транспортному засобі і саме під час його руху. Найбільш мобільним транспортом постає вертоліт. Але присутня на ньому тривісна хитавиця і

а)

б)

I (збільшено)

B)

Рисунок 1

вібрація фюзеляжу перекреслюють усілякі спроби хірургічної допомоги пацієнту. Проблема вирішується тим, що функцію панелі операційного столу виконує тривісна гіростабілізована платформа, яка забезпечує горизонтальну нерухомість своєї поверхні на визначений термін дієвої медичної допомоги безпосередньо в салоні транспортного засобу і на протязі усього часу транспортування.

Це надає можливість для безпечного операційного втручання до життєво важливих органів людини, в тому числі до серцево-судинної системи, нирок, печінки, та переливання крові, видалення осколків, нейрохірургічне втручання і таке інше.

Сарыкулов С.Ж, Ондирбай Н.М, Маха Б

Преподаватели специальных дисциплин, Алматинский индустриальный колледж г. Алматы

СРЕДСТВА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ

Аннотация: Рассматриваются вопросы разработки видов обеспечения систем автоматизации проектирования технологических процессов ремонта узлов и агрегатов автомобилей в условиях интегрированного информационного пространства.

Abstract: CAD Instrumental means of automated design of technological processes of car repair. The research concerns the issues of developing the means of facilitating the automation systems for designing the technological processes of parts repair for automobiles under conditions of integrated information environment.

Ключевые слова: автоматизация, проектирование технологических процессов.

Keywords: automation, process engineering.

Анализ последних достижений и связь с научными и прикладными задачами. Существующие методы автоматизации проектирования технологических процессов ремонта узлов и агрегатов автомобилей: метод проектирования на базе аналогов; на базе элементарных типовых элементов; на базе комплексных объектов, могут быть успешно реализованы при наличии информационных систем генерирующих словари и списки по запросам пользователя в интегрированном информационном пространстве в среде САПР ТП посредством множества локальных и сетевых проектных процедур.

Процедуры, формирующие предметноориентированные словари и списки, обеспечивают процесс выбора информационных объектов для содержательного наполнения документов, каковыми являются технологические процессы (ТП) ремонта узлов и агрегатов автомобиля.

Являясь средствами информационной коммуникации, в среде САПР ТП виды обеспечений регламентируют применяемые информационные технологии

и методы ОАП в конкретных производственных условиях [2, 3]. Решение прикладных задач производства и ремонта деталей, узлов и агрегатов автомобиля с помощью интегрированных САПР ТП предусматривает разработку функциональных проектных процедур выбора решений из множества допустимых $\mathbf{f}(Y_j)$. В качестве универсального информационного средства принятия технологических решений является проектная процедура, генерирующая предметно ориентированные словари и списки по специально разработанным алгоритмам и логическим схемам.

Интегрированная информационная среда и сложность конструкции современных автомобилей определяют стратегию разработки инструментальных средств автоматизации проектирования технологических процессов изготовления и ремонта транспортных средств. Решение системных задач в единой информационной среде требует разработки интегрированных САПР ТП, компонентами которых являются техническое, математическое, программное, лингвистическое, информационное, методическое и организационное виды обеспечений .

Формулирование целей статьи. Целью статьи является разработка видов обеспечения САПР ТП ремонта узлов и агрегатов автомобилей на примере генерации словарей и списков для содержательного наполнения технологических документов при ОАП в условиях интегрированного информационного пространства.

Изложение материала исследования с обоснованием полученных научных результатов.

Логическая схема процессов проектирования любого объекта и ТП ремонта в частности, характеризуется целью и средствами её достижения, каковыми в данной статье на этапе разработки видов обеспечений САПР ТП является подмножество функциональных процедур проектирования технологических операций авторемонтного производства.

В статье сформулирована однокритериальная детерминированная задача принятия решений (ЗПР) при проектировании ТП ремонта узлов и агрегатов автомобилей на базе словарей и списков порождаемых множеством проектных процедур.

Логическая схема формирования словарей и списков в САПР ТП изображена на рисунке 1. Принятие решений производится путём выбора информационных объектов из генерируемых словарей и списков.

Рисунок 1 – Логическая схема формирования словарей и списков в САПР ТП

Множество словарей или списков S_i , применяемых при автоматизации проектирования ТП ремонта узлов и агрегатов автомобиля, по своей структуре подразделяются на линейные и с перекрёстными ссылками формируемыми при проектировании технологических операций (ТО). Укрупнённо, ТП представляется выражением вида

$$TP = \cup TO_i, i = 1 \dots n. \quad (1)$$

Каждому TO_i в выражении (1) ставится в соответствие совокупность словарей и списков S_i , существующих в виде технологических документов, компоненты которых принадлежат области принимаемых решений $\mathbf{f}(Y_j)$ на заданном технологическом базисе, т.е.

$$\mathbf{f}(Y_j) = \{ l_{j1}, l_{j2}, \dots, l_{jt}, \dots, l_{jT} \}, \mathbf{f}(Y_j) \ni l_{jt}, t = 1 \dots, |\mathbf{f}(Y_j)| = T. \quad (2)$$

Информационное моделирование существующих ТП ремонта узлов и агрегатов автомобилей, анализ принимаемых технологических решений и установление соответствий на множестве объектов X_i позволяет выявить закономерности предопределения и следования TO_i в ТП, что является основой в разработке методического, алгоритмического и программного видов обеспечений в САПР ТП.

Анализ публикаций в области АПТП и принимаемых решений в авторемонтном производстве, а также в результате исследований множества ТП восстановления узлов и агрегатов автомобиля, отобранных в репрезентативную выборку, и на базе выявленных закономерностей предопределения и следования

технологических операций позволил сформулировать ЗПР, в которой средства выполнения

TO_i представлены r -мерным вектором Z с конечными компонентами, вида

$$Z = (z_{p1}, z_{p2}, \dots, z_{pr}, \dots, z_{pR}), r = 1 \dots R. \quad (4)$$

Компоненты z_{pr} структурно представлены в виде словарей или списков в качестве технических характеристик в паспортных данных оборудования, эксплуатационных и точностных параметров инструмента и средств технологического оснащения, которые обобщённо можно записать как

$$z_{pr} = z_{pr}(G_g) \leq \omega_{pr}, g = 1 \dots h, \mathbf{f}(Y_j) \ni z_{pr}, \quad (5)$$

где G_g – множество характеристик z_{pr} –го средства (оборудование, оснастка и инструмент) применяемых при выполнении TO_i ; ω_{pr} – критерий эффективного применения z_{pr} –го средства.

Рисунок 2 – Классификация компонентов технологических процессов ремонта автомобилей

Фактически ω_{pr} – допуск на отклонение одной из характеристик G_g дающий возможность применения z_{pr} -го средства в конкретной TO_i , проектируемого ТП. Выражения (4) и (5) являются обобщённой математической моделью принятия решений, используемой при разработке алгоритмического и

программного видов обеспечений САПР ТП ремонта узлов и агрегатов автомобиля для компонент различной степени детализации.

Под ключевым словом перехода, в данной статье понимается слово, с которого начинается фраза в содержании операции. Наименования операций и ключевые слова переходов образуют линейные словари и списки обозначены множеством $\{H\}$ в выражении (7), образы действия некоторых из них представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Образы действия технологических операций и переходов

Наименования операций и переходов	Образы действий
Установить	Перемещение объекта в пространстве в заданную точку
Снять	Перемещение объекта в пространстве из заданной точки.
Крепить	Неподвижная фиксация одного объекта другим
Раскрепить	Снятие одного из фиксирующих объектов.
Закрутить	Фиксация одного объекта другим посредством относительного вращения.
Раскрутить	Снятие одного из фиксирующих объектов посредством относительного вращения.
Запрессовать	Соединение объектов путём направленного усилия.
Распрессовать	Снятие одного из объектов путём направленного усилия.
Собрать	Фиксированная последовательность действий с группой объектов направленных на их соединение.

Разобрать	Фиксированная последовательность действий с группой объектов направленных на их разъединение.
Контрить	Дополнительная фиксация одного объекта другим для исключения самопроизвольного разъединения.
Расконтрить	Устранение контрящих объектов.

Микроэлементное описание ОД на множестве семантических графов основных, подготовительных и контрольных операций ТП ремонта узлов и агрегатов автомобилей является одним из методов выявления закономерностей, применяемых при разработке функциональных процедур нормирования работ [7] и формирования содержания на базе словарей и списков. Выбор пути на множестве семантических графов $S(T)$ является одним из методов синтеза технологических решений в среде САПР ТП с помощью функциональных процедур.

Выводы

Автоматизированное проектирование ТП ремонта узлов и агрегатов автомобиля является процессом последовательного принятия решений упорядоченных логической схемой.

Инструментальными средствами САПР ТП ремонта узлов и агрегатов автомобилей являются функциональные процедуры проектирования технологических операций и их объединения в ТП.

Разработка функциональных процедур осуществляется на базе закономерностей предопределения и следования событий в реальном авторемонтном производстве, выявленных на этапе исследований ОП и ПС.

Процесс принятия решений в среде САПР ТП осуществляется с помощью словарей и списков, порождаемых функциональными процедурами.

Разработка интегрированных САПР ТП изготовления и ремонта узлов и агрегатов автомобилей в едином информационном пространстве создаёт предпосылки эффективного использования инвестиций вкладываемых в разработку и производство транспортных средств.

Литература.

1. Учебное пособие по курсу "Основы разработки автоматизированных систем технологической подготовки производства в машиностроении": в 4-х ч. Ч.1 : Проектирование на ЭВМ типовых технологических процессов / Г.К. Горанский, Л.С. Ткаченко, В.А. Кочуров [и др.]. — Челябинск: Б. и., 1977 — 84 с.
2. Гильмутдинов Ш.А. Системы автоматизации проектирования. Состояние на предприятии и перспективы развития / Ш.А. Гильмутдинов // Науч.-техн. сб. Производство, организация и технология. Ремонт и эксплуатация. Опыт создания и перспективы развития: Том второй. — Николаев: НПКГ «Зоря» — «Машпроект», НО ИАУ, 2004. — С. 115–119.
3. Волков В.П. Методы автоматизации проектирования технологических процессов ремонта автомобиля / В.П. Волков, Ш.А. Гильмутдинов // Вестник национального технического университета «ХПИ»: сб. науч. тр. — 2010.— № 33. — С. 102–109.
4. Корячко В.П. Теоретические основы САПР / В.П. Корячко, М.М. Курейчик. — М.: Энергоатомиздат, 1987. — 400 с.
5. Кузнецов Л.А. Выявление и описание закономерностей принятия решений при автоматизированном проектировании маршрутных технологических процессов / Л.А. Кузнецов, Е. Л. Шматова // Вопросы судостроения. Сер. Технология и организация производства судового машиностроения: сб. — ЦНИИ «Румб», 1981. — Вып. 27. — С. 96–106.
6. Кондаков А.И. САПР технологических процессов: учебник для студ. высш. учеб. заведений /
7. А. И. Кондаков. — М.: Издательский центр «Академия», 2007. — 272 с.
8. Методика. Правила формализованного представления конструкторской и технологической информации. — М.: Изд-во стандартов, 1976. — 116 с.

Stepanov Oleksiy

PhD in Technical Sciences, associate professor in KhNAHU, Ukraine

SAFETY OF MOTOR VEHICLES IN THE TRANSPORT SYSTEM

The category of transport safety in scientific literature is considered in various aspects, and its concept has different meanings [5, 6]. It can be noted that safety of motor vehicles in the transport system is aimed at protecting passengers, owners, recipients and carriers of goods, owners and users of vehicles, transport complex and its employees, national economy and budget and environment from transport complex hazards [1, 2, 3, 6]. In the most general form the “motor vehicles safety” concept in the transport process can be defined as: system of prediction, prevention and suppression of crimes, including terrorism, in the transport sphere; system of prediction of extreme natural or self-inflicted events for motor vehicles; system of avoidance or minimization of material and moral damages resulting from crimes and incidents for motor vehicles; system aimed at increase of ecological safety of transportation process and environmental sustainability of the transport system; system of implementation of national security objectives in the road transport complex.

The systematic nature of the “motor vehicles safety” concept defines the necessity for a comprehensive, systematic solving of problems in this sphere. Large range of different natural, technical and social causes gives rise to a wide range of internal and external hazards that weaken the national transport safety.

It shall be noted that the system of authorities responsible for motor vehicles safety, in addition to legislative, executive and judiciary structures included in it, involves participation in the process of ensuring safety of vehicles and parties of transport safety ensuring activity within its competence, professionalism and abilities: special services; law enforcement system; non-state safety enterprises; authorities responsible for the safety of motor vehicles operating directly in the road agencies; public organizations, associated to some extent with transport problems as a whole and with the motor vehicles safety in particular.

It has been proven that due to size and mobility of motor vehicles, the problems of ensuring road traffic safety are most important. There is a tendency to rapid situation deterioration, which requires immediate response. The general part of the Transport

strategy of Ukraine for the period up to 2020 specifies that “Transport is one of the basic spheres of the national economy, the effective functioning of which is essential to ensure defense capacity, protection of national economic interests and raising the standard of living. Today, the transport industry in general meets the requirements of national economy and population in transportation. However, the level of safety, quality and efficiency of transportation of passengers and freight, energy efficiency and environmental load does not meet modern requirements...” [2].

In this regard, road safety in many countries is an integral part of national policy, which includes implementation of normative legal acts and complex national programs. The majority of countries with developed motorization have less problems with road accidents and their severity than Ukraine. This is because the motor vehicles safety and road safety in these countries is the result of effective public policy included in implementation of programs aimed at reducing the road accident rate.

Literary sources [3, 5, 6] prove that often the cause of some road accidents is non-conformity of one of the elements of the subsystem “Driver – Car – Road” to other elements of this system [5]. Many road accidents arise because the requirements of traffic situation are beyond the capabilities of human body or motor vehicle design. The impact of additional loads, caused by the design defects of the car or its poor condition, on the driver can drastically reduce the quality of the driving and, in particularly unfavorable cases, lead to a road accident. In other words, the cause of any road accident can be defined as all the conditions and circumstances, elimination of which would not let this accident occur.

Transport processes safety is a property of transport processes to be safe or to have an acceptable level of safety for the participants of these processes, functional elements of motor vehicle safety, environment and population. The transport processes safety includes motor vehicle safety, communications safety and transport infrastructure safety.

Considering the motor vehicles safety issue, it is necessary to distinguish between the concepts “motor vehicles safety” and “road safety”. In many languages, the same word – “safety” – is used to refer to both categories. Applied to the motor transport industry as a whole, these two terms have different interpretations.

In our opinion, the term “motor vehicles safety” shall mean the complex feature of structural and operational properties of motor vehicles, the reliability of which is determined by failure of any of its closely linked components, the safety level (a complex of measures preventing criminal activities: fraud, attacks on drivers and motor

vehicles, thefts of freight and vehicles, terrorist attacks and so on), abnormal, geopathic factors and psycho-physiological condition of road users, determining their ability to transport passengers and freight without endangering health and safety of people, considering integrity of freight, motor vehicles and environment. The result of failure of motor vehicle safety is the road accident possibility.

The term “road safety” shall mean the safety level and the set of measures for prevention of road accidents, i.e. events occurring during the vehicle motion [3, 4, 7]. This becomes even more important with motor vehicles.

Considering the methods of assessment of motor vehicle safety in the transportation process, including analysis of systematic approach to solving security problems, we can conclude the existence of necessity to address motor vehicles as hierarchical multilevel systems with different internal structure of elements, level of efficiency and conflicting objectives of functioning and development. The basis of methods of safety of transport functioning shall be the theory of complex organizational and technical systems, which allows to obtain description of vehicles with the specified level of detail and to solve problems of prediction of development, safe transport functioning, construction of effective structures, analysis and optimization of transportation and information flows.

Measures to improve the motor vehicles safety and road safety in the transport process of a complex “Driver – Car – Road – Environment” (DCRE) system shall not be carried out in parallel or in isolation from each other. Management programs for advancement in these system spheres shall be developed conjointly in order to obtain mutual benefit – prevention of road accidents, considering obvious relations between them.

Thus, ensuring motor vehicles safety is one of the priority requirements for transport systems. Considering the problems of motor vehicles safety in the transport process, it is necessary to mention multiplicity of presentations of danger and necessity to confront, which has given rise to different interpretations. They formed the basis for creation of independent branches of knowledge, which reflected the specific use of measures to prevent emergence of risks in various spheres of human life and activities.

References:

1. Закон України «Про автомобільний транспорт». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 22, ст. 105 { В редакції Закону № 3492-IV від 23.02.2006, ВВР, 2006, № 32, ст. 273 } із змінами і доповненнями.

2. Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 року № 2174 р.
3. Горев А. Э. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения [Текст] / А. Э. Горев, Е. М. Олещенко. — М. : Издательский центр «Академия», 2006. — 256 с.
4. Правила дорожнього руху. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 із змінами.
5. Скороходов Д. А. Проблемы безопасности транспорта / Д. А. Скороходов, А. Л. Стариченков // Транспортная безопасность и технологии. №2(3), 2005г. — С. 24–27.
6. Сургачев И. Е. Транспортная безопасность / И. Е. Сургачев. — 2007. — 270 с.
7. Яхьяев Н. Я. Безопасность транспортных средств / Н.Я. Яхьяев. — М.: Издательский центр «Академия», 2011. — 432 с.

Энергия

Рысбек Магжан

Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПЕРЕМЕННЫХ РЕЖИМОВ ТЭС ПУТЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОЙ СХЕМЫ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ

Как известно зачастую встает задача расчета параметров тепловой схемы ТЭС при переменных режимах работы оборудования. Такая проблема решается путем моделирования тепло-массообменных и термодинамических процессов, протекающих в энергоустановках электростанции, что требует создания сложнейшей системы аналитических зависимостей. Полученная система аналитических зависимостей, в свою очередь, является основой алгоритма, который используется ЭВМ для обработки исходных параметров и реализации максимально реалистичного поведения модели.

Для реализации модели тепловой схемы ТЭС, параметры которой будут существовать (изменяться) в реальном времени, возможно использование среды моделирования Stratum.

Инструментальная среда Stratum представляет собой средство быстрой разработки и моделирования систем имитационного и математического моделирования с использованием визуального и объектно-ориентированного проектирования. Созданная на базе новейших информационных технологий, среда Stratum позволяет в короткие сроки спроектировать новую или проанализировать уже работающую систему, к какой бы прикладной области она не относилась. Пользователю-непрограммисту среда предоставляет широкий набор библиотек готовых объектов и возможность создания новых из необходимой предметной области, описывая их модель простым математическим языком. Объединяя объекты в графические схемы, путем связи подсистем в макросистему, пользователь получает действующую модель и может наблюдать за ее поведением, управлять ее работой, редактировать любые данные и структуру непосредственно в процессе работы.

Использование объектно-ориентированного и модельного подхода позволяет свести к минимуму ручное программирование, повысить скорость создания систем, легко модифицировать их в дальнейшем, проследить и описать эволюцию идей.

Тепловая схема электростанции представляется в виде отдельных объектов, одни из которых осуществляют ввод параметров, другие – проводят вычисления, а третьи – вывод параметров. Все объекты объединяются в целостную систему при помощи связей, по которым непрерывно передаются значения параметров тепловой схемы. Создать связь между объектами, значит назначить общие параметры между, заложенными в объекты, аналитическими зависимостями, после чего они вычисляются, как единая система уравнений. Одним из таких объектов, в котором происходит вычисление параметров является объект, описывающий процессы в отсеке №3 турбины; программный код, содержащийся в данном объекте представлен ниже:

$$Gots2=Gots3+D2$$

$$P2=sqrt(sqr(Gots3/Gots3_0)*(sqr(P2_0)-sqr(P3_0))+sqr(P3))$$

$$?Gots2,P2$$

Здесь в первой строке записано уравнение материального баланса, описывающее взаимосвязь между текущим расходом пара на выходе из отсека №2 (Gots2), текущим расходом пара во второй отбор (D2) и текущим расходом пара на выходе из отсека №3 (Gots3).

Во второй строке, по формуле Флюгеля, записано уравнение, описывающее взаимосвязь между текущим давлением во втором отборе (P2), текущим расходом пара на выходе из отсека №3 (Gots3), номинальным расходом пара на выходе из отсека №3 (Gots3_0), номинальным давлением во втором отборе (P2_0) , номинальным давлением в третьем отборе (P3_0) и текущим давлением в третьем отборе (P3). Уравнения первой и второй строк образуют систему уравнений.

В третьей строке записана команда поиска решения этой системы уравнений, а именно текущего расхода пара на выходе из отсека №2 (Gots2) и текущего давления во втором отборе (P2).

Другим характерным объектом, в котором происходит вычисление параметров, является объект подогревателя. Рассмотрим его на примере подогревателя высокого давления №2, программный код которого представлен ниже:

$$T_{nas2} := (1000 / (b_0 * ((\ln(P_2 / 1000000))^0) + b_1 * ((\ln(P_2 / 1000000))^1) + b_2 * ((\ln(P_2 / 1000000))^2) + b_3 * ((\ln(P_2 / 1000000))^3) + b_4 * ((\ln(P_2 / 1000000))^4) + b_5 * ((\ln(P_2 / 1000000))^5))) - 273$$

$$T_{pv2} := T_{nas2} - 3$$

$$D_2 := (G_{pv} * C_{ppv} * (T_{pv2} - T_{pv3}) * k - G_{dr1} * C_{p1} * (T_{nas1} - T_{nas2})) / (i_{p2} - (C_{p2} * T_{nas2}))$$

$$G_{dr2} := D_2 + G_{dr1}$$

Здесь в первой строке определяется температура насыщения в корпусе ПВД-2 (T_{nas2}), как функция от давления во втором отборе (P_2); b_0 , b_1 , b_2 , b_3 , b_4 и b_5 в этой формуле – эмпирические коэффициенты.

Во второй строке определяется температура питательной воды (T_{pv2}) на выходе из ПВД-2, как разница между температурой насыщения в корпусе ПВД-2 (T_{nas2}) и температурным напором, принимаемым равным 3°C .

В третьей строке, на основе уравнения теплового баланса ПВД-2, определяется текущий расход пара второго отбора (D_2). В уравнение входят расход питательной воды через ПВД-2 (G_{pv}), изобарная теплоемкость питательной воды (C_{ppv}), температура питательной воды на выходе из ПВД-2 (T_{pv2}), температура питательной воды на входе в ПВД-2 (T_{pv3}), коэффициент, учитывающий потери тепла с поверхности ПВД-2 (k), расход конденсата греющего пара ПВД-1 (G_{dr1}), изобарная теплоемкость конденсата греющего пара ПВД-1 (C_{p1}), температура насыщения в корпусе ПВД-1 (T_{nas1}), температура насыщения в корпусе ПВД-2 (T_{nas2}), энтальпия пара второго отбора (i_{p2}), изобарная теплоемкость конденсата греющего пара ПВД-2 (C_{p2}).

В четвертой строке производится определение расхода дренажа из корпуса ПВД-2 (G_{dr2}), как суммы текущего расхода пара второго отбора (D_2) и расхода конденсата греющего пара ПВД-1 (G_{dr1}).

Легко заметить, что оба вышеописанных объекта, имеют два общих параметра, а именно текущее давление во втором отборе (P_2) и текущий расход

пара второго отбора (D2). В среде Stratum такая циклическая ссылка не приводит к ошибке, в процессе последовательного вычисления объектов их общим переменным присваиваются все новые и новые значения, приближаясь к таким, при которых последующие вычисления уже не приводят к их изменению, т.е. пока не будет получено решение совместной системы уравнений. Таким образом происходит взаимосвязь всех объектов в системе тепловой схемы.

Каждый объект, являясь частью целостной системы, взаимодействует с другими объектами системы посредством связей. По установленным связям объект получает исходные параметры, производит вычисление выходных параметров и передает их другим объектам. Структура объектов, структура связей и, содержащиеся в объектах, аналитические зависимости разработаны в соответствии с реальной тепловой схемой паротурбинной установки и отображают ее структуру потоков между элементами и характер взаимодействия между ними. Концепция среды моделирования такова, что позволяет совершенствовать модель, внося дополнительные аналитические зависимости тех параметров, которые первоначально были заложены как постоянные величины и при этом не требуется изменения ранее созданных аналитических уравнений и связей между ними. Таким образом, помимо переменного режима работы отсеков турбины становится вполне доступной возможность учесть гидродинамические параметры конденсатного тракта, характеристики парогенератора, старение оборудования и т.д.

Ниже приводится модель тепловой схемы паротурбинной установки ПТ-135/165-130/15. Проточная часть турбины разделена на отсеки, каждый из которых представляется, как отдельный объект, процессы в котором описываются набором соответствующих уравнений. Так, входными и выходными параметрами для отсека являются расход и параметры соответственно входного и выходного пара, процессы в отсеке описываются уравнением Флюгеля [9, с.175], уравнением зависимости внутреннего относительного КПД от изменения теплоперепада отсека [8, с.29], уравнением материального баланса, учитывающим отбор пара на регенерацию.

Как известно паротурбинная установка ПТ-135/165-130/15 имеет два регулируемых отбора, которые разделяют проточную часть на ЧВД, ЧСД и ЧНД, отчего их можно рассматривать как части независимые по параметру давления в отборах, а так как изменение давления в отборе является фактором связывающим уравнения, описывающие процессы в отсеках турбины, и уравнения,

описывающие процессы в регенеративной схеме, подключенной к их отборам, в единую систему уравнений, то в процессе составления аналитических зависимостей это позволяет разделить всю систему на три блока, в каждый из которых входит одна часть проточной части и соответствующие подогреватели, подключенные к ее отборам. Внутри каждого блока производится расчет системы уравнений, а между блоками – лишь последовательная передача значений параметров. Надо отметить, что расчет блока, включающего ЧНД турбины и подогреватели, подключенные к ее отборам можно производить последовательным алгоритмом, если в качестве исходной точки расчета принять поток пара на выходе из последней ступени турбины. В этом случае, конечным параметром расчета будет являться расход острого пара на голову турбины и, сопоставляя его величину с заданной, производится коррекция исходного параметра до тех пор, пока разница не снизится до величины допустимой погрешности расчета.

Все расчеты текущих параметров системы производятся с помощью ЭВМ, а в их основе лежит принцип последовательных приближений. В связи с этим принципом необходимо изначально предать параметрам схемы такие значения, которые будут верными для всех аналитических зависимостей системы, в противном случае в процессе итераций может возникнуть чрезмерный «разнос» значений параметров от их истинных значений, соответствующих значениям принятых исходных параметров. Такой «разнос» приведет к выходу получаемых значений за пределы, обусловленные возможностями ЭВМ. Не менее важно четко представлять последовательность расчета параметров объектов системы, иначе может возникнуть такая же ошибка вычислений. Соблюдение вышеприведенных принципов построения системы позволяет минимизировать начальные колебания значений вычисляемых параметров, но, как показала практика моделирования, иногда целесообразно вводить задержку вычисления значений некоторых параметров, пока прочие параметры не придут в состояние «равновесия». Так к параметрам, имеющим наиболее существенное влияние, можно отнести потоки дренажей греющего пара подогревателей, а в особенности – возврат конденсата от производственного потребителя.

Рис.1 Модель тепловой схемы ПТ-135/165-130/15 в режиме разработки

Задержка вычисления параметров данного потока на начальных итерационных циклах позволяет разделить сложную систему уравнений на части, представляющие собой более простые подсистемы, а когда значения параметров в подсистемах достигнут равновесия – уточнить параметры потока возвращаемого конденсата и другие параметры, зависящие от него.

После «запуска» модели, разработанная система принимает «пользовательский» вид, а ЭВМ, на основе заложенных алгоритмов и связей между ними, производит непрерывные вычисления параметров с частотой, ограничивающейся лишь его мощностью.

Созданная, таким образом, компьютерная модель позволяет произвести наглядный анализ изменения параметров в тепловой схеме при переменных режимах, не производя дополнительных расчетов. Это реализуется с помощью элементов управления компьютерной моделью и элементов графического и числового представления параметров компьютерной модели. Первые позволяют задать желаемое изменение выбранной величины, а вторые – отобразить изменение, интересующих параметров.

Таким образом, например, можно провести анализ зависимости между расходом острого пара на турбину и ее электрической мощностью при различных значениях величины отбора пара на производственные нужды и представить результаты в удобной графической форме (См. Рис 3). При этом, отображая числовые значения прочих параметров паротурбинной установки, мы можем отслеживать допустимость текущего режима, сопоставляя эти параметры с предельно допустимыми, которые регламентируются заводом-изготовителем. Именно поэтому множество полученных изолиний фиксированных значений

расхода пара, отпускаемого на производство, образует поле, имеющее определенные границы в координатах (D_0 , $N_э$).

Рис.2 Модель тепловой схемы ТЭС в режиме работы

Рис.3 Диаграмма зависимости между расходом пара на турбину и электрической мощностью на клеммах турбогенератора при различных значениях расхода пара производственного отбора

Литература

1. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции: Учебник для вузов/ Под ред. В.Я. Гиршфельда. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1987.-328 с.
2. Ривкин С.Л., Кременевская Е.А. Уравнение состояния воды и водяного пара для машинных расчетов процессов и оборудования электростанций // Теплоэнергетика.
3. Шляхин П.Н., Бершадский М.Л. Краткий справочник по паротурбинным установкам. М.: Энергия, 1970. 216 с.

4. Семёнов А.С., Шевченко А.М. Тепловой расчёт паровой турбины. Киев: Высшая школа, 1975. 208 с.
5. Бененсон Е.И., Иоффе Л.С. Теплофикационные паровые турбины. М.: Энергоатомиздат, 1986. 272 с.
6. Леонков А.М. Паровые и газовые турбины. Курсовое проектирование. Минск: Высшая школа, 1986. 182 с.
7. Качан А.Д., Муковозчик Н.В. «Технико-экономические основы проектирования тепловых электрических станций.-Минск: Высшая школа, 1983.-159с.
8. Качан А.Д. Режимы работы и эксплуатации тепловых электрических станций: учебное пособие для спец. «Тепловые электрич. станции». – Мн.: Выш. школа, 1978. – 288 с., ил.
9. Костюк А.Г., Фролов В.В., Булкин А.Е., Трухний А.Д. Турбины тепловых и атомных электрических станций: учебник для вузов. – 2-е изд. – М.: Издательство МЭИ, 2001. – 488 с. ил.

Електротехника и радиоелектроника

Малай О. Д., Кравченко Ю. С.

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛІВКОВИХ СЕНСОРІВ

Інтелектуальні сенсорні системи як складова інформаційно-комунікаційних технологій є невід'ємним атрибутом розвитку людського суспільства на сучасному етапі [1]. Сенсори температури, тиску, вологості, іонізуючої радіації, газових забруднень атмосфери – ось далеко неповний перелік сенсорів за їх основним функціональним призначенням.

Особливе місце в цьому переліку належить сенсорам температури та вологості (електронним пристроям для кількісного визначення температури та абсолютної/відносної вологості), оскільки моніторинг і контроль цих параметрів стану навколишнього середовища на сьогоднішній день є важливим економічним завданням, актуальність успішного розв'язання якого важко переоцінити [2]. Ці сенсори є практично незамінними в багатьох сферах нашого життя. Вони широко використовуються в автоматизованих системах контролю та регулювання вологості та температури на підприємствах харчової і легкої промисловості, сільського господарства, в нафто- та газопроводах.

Все це нашоухує на ідею створення високонадійної інтелектуальної системи моніторингу параметрів довкілля. Однак ефективна робота інтелектуальних систем можлива лише за умови забезпечення їх високоякісною первинною інформацією. Це вимагає створення принципово нових мікроелектронних сенсорів на основі сучасних функціональних наноматеріалів з використанням нових фізичних ефектів, застосування сенсорних масивів та високочутливих, точних та стабільних вимірювальних каналів [3]. В даній роботі пропонується розроблення мікропроцесорної системи моніторингу параметрів довкілля з використанням одержаних високостабільних наноструктурованих сенсорних структур.

На рис. 1. зображено дві сенсорні структури, одна з яких забезпечує вимірювання температури і інша – інтегроване вимірювання температури та

вологості. На рис. 2 зображені характеристики температурно- та вологочутливих сенсорних структур [4].

Рис.1. - Топологічна схема багаторівневої наноструктурованої сенсорної структури [3]

Як видно з рис. 2, температурночутливі структури на основі структур p - p^+ та p - p^+ - p мають лінійну залежність електричного опору на ділянці температур від 298 К до 368 К в напівлогарифмічному масштабі. Вологочутливі структури з на основі кераміки $MgAl_2O_4$ характеризуються високою чутливістю на ділянці відносних вологостей (ВВ) від 40 % до 98 % та відновлюваністю характеристик в циклах. Зважаючи на одержані результати [4], дані наноструктуровані сенсорні структури можна успішно використовувати при проектуванні та створенні вимірювальних систем.

На рис. 3 наведена функціональна схема спеціалізованої системи для контролю мікрокліматичних параметрів. Функціональна схема програмно-апаратного комплексу для контролю мікрокліматичних параметрів складається з аналогової та цифрової частин [2]. Спроектвана мікропроцесорна система моніторингу за її функціональним призначення являє собою трирівневу структуру побудови. На першому рівні розміщені сенсори температури та вологості (при необхідності можливе використання ряду сенсорів інших параметрів довкілля), реакція яких на визначені параметри перетворюється в електричний сигнал, який після перетворення схемою включення подається на вхід аналого-цифрового перетворювача (АЦП) [5].

Рис. 2. (а, б) - Типові електрофізичні характеристики багатошарових температурночутливих

(а), і вологочутливих (б) товстоплівкових сенсорних структур [4]

Живлення системи забезпечується джерелом напруги від 6 до 20 вольт, та струмом навантаження більше 100 міліампер. Сприйняття даних із сенсорів проводиться через вбудовані АЦП оцифровуються [3].

Рис. 3. Функціональна схема спеціалізованої системи для контролю мікрокліматичних параметрів[5]

Для керування роботою системи контролю мікрокліматичних параметрів реалізовано програмне забезпечення для мікроконтролера Atmega328. Його розробка виконана в середовищі PSoC Designer 5.0 за допомогою мови програмування Сі [5]. У випадку використання автоматизованої системи з сенсорами, розташованими в різних місцях (комплексний моніторинг),

вимірювальні модулі будуть здатні самостійно автоматично накопичувати, частково опрацювати та запам'ятовувати попередню інформацію, отриману з сенсорів, а також підтримувати обмін даних з центральним терміналом, призначеним для централізованого опрацювання та накопичення інформації з усіх комплексів.

Запропонована автоматизована система моніторингу довкілля з використанням двох окремих наноструктурованих сенсорів температури та відносної вологості. В подальшому буде відпрацьовано можливості системи при використанні інтегрованого p-p+ та p-p+-p сенсора. Система моніторингу навколишнього середовища, що дасть змогу контролювати визначені параметри мікрокліматичних умов (температури, вологості, тощо) як в побутових приміщеннях, так і на території великих промислових підприємств.

Література

1. Лепіх Я.І., ГордієнкоЮ.О., Дзядевичта С.В., Дружинін А.О., Євнух А.А., Лєсков С.В., Мельник В.Г., Романов В.О. Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем, Одеса “Астропринт” (2010), с.289.
2. Energy and Environment, The Intimate Link, a position paper of the EPS Envir. Physics Division, EPS, www.eps.org/about-us/position-papers/eps_energy_environment_pp.pdf
3. Seijama T., Yamazoe N., Arai H. Ceramic humidity sensors, *Sensors and Actuators*, 1983, v. 4, pp.85-96.
4. www.epluse.com; www.honeywell.com; www.sensorsoft.com
5. Klym H., Hadzaman I., Shpotyuk O., Brunner M. Temperature and humidity sensitive ceramic materials in thick-film performance for multifunctional sensor application, *Proc. Sensor 2009*, vol. II – 14th International Conference on Sensors, Technologies, Electronic and Applications, Nurnberg, Germany, 26-28 May 2009, pp. 307-310.

К.т.н. Твердоступ Н.И., студент Шпак Д.Р.

Днепропетровский национальный университет им. Олеса Гончара

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНДУКТИВНОСТИ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ТАЙМЕРА

Существенным фактором повышения надежности радиоэлектронной аппаратуры является степень простоты схемной реализации. Создание аппаратуры с минимально возможным количеством составляющих элементов является актуальной задачей. Перспективным для построения простых и надежных преобразователей является интегральный таймер NE555, применяемый для преобразования параметров электрической цепи (емкости и сопротивления, напряжения) в управляемую последовательность прямоугольных импульсов [1,2]. Представляет интерес исследование особенностей построения на интегральном таймере преобразователя индуктивности в последовательность прямоугольных импульсов, т.к. сведения о таких преобразователях практически отсутствуют.

В аналоговых таймерах сигнал возбуждения поступает на вход внутреннего двухпорогового компаратора, что позволяет создавать преобразователи разветвляющего типа [3] с линейной или экспоненциальной функцией разветвления.

Одна из возможных простых реализаций преобразователя индуктивности в период следования прямоугольных импульсов показана на рис. 1. Здесь L – преобразуемая индуктивность с собственным активным сопротивлением r . Индуктивность L и времязадающее сопротивление R образуют интегрирующую цепь, вход которой подключен к выходу таймера, а выход ко входу внутреннего двухпорогового компаратора с напряжениями переключения $U/3$ и $2U/3$, где U – выходное напряжение таймера. При включении таймера на его выходе устанавливается высокий уровень напряжения U , равный напряжению питания $E_{п}$, которое распределяется на элементах интегрирующей цепи в виде

$$L \frac{di}{dt} + (R + r)i = U, \quad (1)$$

Рис.1 – Преобразователь индуктивности L в последовательность прямоугольных импульсов

где $i(t)$ - ток, протекающий с выхода таймера через элементы интегрирующей цепи. Решение дифференциального уравнения (1) при нулевых начальных условиях имеет вид

$$i(t) = I \left[1 - \exp\left(-\frac{t(R+r)}{L}\right) \right], \quad (2)$$

где $I = U/(R + r)$. Ток $i(t)$ создает на сопротивлении R падение напряжения, являющееся развертывающим напряжением преобразователя

$$u(t) = \frac{UR}{R+r} \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right], \quad (3)$$

где $\tau = L/(R + r)$ – постоянная времени интегрирующей цепи. Согласно (3) напряжение $u(t)$ возрастает по экспоненциальному закону и момент времени t_1 достигает уровня нижнего порога срабатывания $U/3$, для которого

$$u(t_1) = \frac{U}{3} = \frac{UR}{R+r} \left[1 - \exp\left(-\frac{t_1}{\tau}\right) \right], \quad (4)$$

С течением времени развертывающее напряжение продолжает возрастать и в момент времени t_2 достигает уровня верхнего порога срабатывания $2U/3$, при этом

$$u(t_2) = \frac{2U}{3} = \frac{UR}{R+r} \left[1 - \exp\left(-\frac{t_2}{\tau}\right) \right], \quad (5)$$

и выходное напряжение U таймера скачкообразно становится равным нулю. Это приводит к изменению направления развертывания до следующего переключения

при $u(t) = U/3$. Моменты времени t_1 и t_2 , при которых таймер переключается, можно определить из (4) и (5) в виде

$$t_1 = \tau \ln \frac{3R}{2R-r},$$

$$t_2 = \tau \ln \frac{3R}{R-2r}.$$

Длительность сформированного выходного импульса таймера равна $t_2 - t_1$, а период их следования $T = 2(t_2 - t_1)$, следовательно

$$T = \frac{2L}{R+r} \ln \frac{2R-r}{R-2r}, \quad (6)$$

иначе, характеристика преобразования имеет вид $T = kL$, где $k = \frac{2}{R+r} \ln \frac{2R-r}{R-2r}$ – коэффициент преобразования индуктивности L в период следования T прямоугольных импульсов.

Из (6) следует, что преобразование индуктивности происходит по линейному закону; коэффициент преобразования k определяется абсолютными значениями сопротивления интегрирующей цепи R и собственного активного сопротивления индуктивности r , а также их отношением R/r , при этом коэффициент преобразования k будет положительным числом только при условии

$$R > 2r, \quad (7)$$

при $R < 2r$ значения k не существуют, при $R = 2r$ $k = \infty$, что эквивалентно бесконечному периоду T , т.е. срыву колебаний. При $R \gg 2r$ выражение коэффициента преобразования становится $k \approx 2 \ln 2 / R$. Управлять величиной k можно сопротивлением R , причем, для получения высоких значений коэффициента преобразования отношение R/r должно быть как можно ближе к 2, с учетом (7), при этом абсолютные значения R и r должны быть минимальными.

Экспериментальная проверка выражений (6) и (7) проведена в схеме преобразователя (рис.1), собранного на интегральном таймере NE555. На рис.2 показаны экспериментальные зависимости длительности T периода следования прямоугольных импульсов от величины индуктивности L . Зависимости подтверждают линейность преобразования индуктивности и справедливость выражения (6) с отклонением экспериментальных данных от расчетных до 10%.

Рис.2 – Характеристики преобразования индуктивности L при различных коэффициентах преобразования k

На рис.3 показаны экспериментальные зависимости коэффициента преобразования от логарифма отношения сопротивлений R/r . Видно, что чем ближе

Рис.3 – Зависимости коэффициента преобразования k от отношения сопротивлений R/r при их различных абсолютных значениях

$\lg(R/r) < 0,301$ (иначе $R/r < 2$), тем больше коэффициент преобразования. Также при меньших абсолютных значениях сопротивлений R и r коэффициент преобразования всегда выше (зависимость 1), чем при бóльших (зависимость 2). При значениях $\lg(R/r) \leq 0,301$ (иначе $R/r \leq 2$) колебания в схеме отсутствовали, что подтверждает справедливость условия (7).

Результаты исследования позволили сделать следующие выводы:

а) преобразователь на основе одноконтурного аналогового таймера преобразует индуктивность в период следования прямоугольных импульсов по линейному закону в достаточно широком диапазоне;

б) коэффициент преобразования индуктивности обратнопропорционален сумме активных сопротивлений интегрирующей цепи и зависит от их отношения;

в) для обеспечения колебаний необходимо учитывать величину активного сопротивления преобразуемой индуктивности, а именно: времязадающее сопротивление интегрирующей цепи всегда должно быть больше удвоенного активного сопротивления преобразуемой индуктивности;

г) преобразователь индуктивности на таймере имеет хорошие функциональные возможности при предельно простой схемной реализации, что предполагает его достаточно высокую надежность.

Литература:

1. Коломбет, Е.А. Таймеры [Текст] / Е.А. Коломбет. – М. : Радио и связь, 1983. – 128 с.
2. Функциональные устройства на микросхемах [Текст] / В.З. Найдеров, А.И. Голованов, З.Ф. Юсупов и др. / Под ред. В.З. Найдерова. – М. : Радио и связь, 1985. – 200 с.
3. Шахов, Э.К. Интегрирующие развертывающие преобразователи напряжения [Текст] / Э.К. Шахов, В.Д. Михотин. – М. : Энергоатомиздат, 1986. – 230 с.

Д.т.н., зав. кафедрой Микаева С.А.

ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» (МИРЭА), Россия

К. э. н. Микаева А.С.

ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» (МИРЭА), Россия

Старший преподаватель Польдяева А.И.

ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» (МИРЭА), Россия

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ УЛЬТРАФИОЛЕТОМ

Технология ультрафиолетового (УФ) обеззараживания воды основана на бактерицидном действии УФ излучения. УФ излучение – часть солнечного спектра в диапазоне длин волн от 100 до 400 нм. Различают несколько участков спектра ультрафиолетового излучения, имеющих разное биологическое воздействие: УФ-А (315–400 нм), УФ-В (280–315 нм), УФ-С (200–280 нм), вакуумный УФ (100–200 нм). Из всего УФ диапазона участок УФ-С часто называют бактерицидным из-за его высокой обеззараживающей эффективности по отношению к бактериям и вирусам. Максимальная эффективность инактивации микроорганизмов наблюдается от 250 до 270 нм. Именно на этот участок спектра приходится длина волны, генерируемая бактерицидными ультрафиолетовыми (УФ) лампами низкого давления - 254 нм.

Основными промышленно применяемыми источниками УФ излучения являются ртутные лампы высокого давления и ртутные лампы низкого давления, в том числе их новое поколение – амальгамные [1, 3]. Лампы высокого давления обладают высокой единичной мощностью (несколько кВт), но более низким КПД (9–12%) и меньшим ресурсом, чем лампы низкого давления (КПД 40%), единичная мощность которых составляет десятки и сотни ватт. УФ системы на амальгамных лампах чуть менее компактны, но гораздо более энергоэффективны, чем системы на лампах высокого давления. Поэтому требуемое количество УФ оборудования, а также тип и количество используемых в нем УФ ламп, зависит не только от требуемой дозы УФ облучения, расхода и физико-химических показателей качества обрабатываемой среды, но и от условий размещения и эксплуатации [2, 4].

Обеззараживающее действие УФ излучения обусловлено фотохимическими реакциями, в результате которых происходят необратимые

повреждения ДНК и РНК микроорганизмов. УФ излучение эффективно в отношении всех типов микроорганизмов: бактерий, вирусов, паразитарных простейших и не приводит к образованию побочных продуктов.

УФ системы предназначены для УФ обеззараживания: для обеззараживания воды из подземных источников водоснабжения; для подготовки питьевой воды из поверхностных источников водоснабжения в сочетании с хлорированием и озонированием; для обеззараживания коммунальных сточных вод; для обеззараживания промышленных сточных вод; для обеззараживания сточных вод при повторном использовании в сельском хозяйстве (полив сельхозкультур различного назначения), парковых насаждений и т.д.; для обеззараживания воды в технологических цепях бассейнов и аквапарков; для обеззараживания воды в задачах производства аквакультуры (как для пресной, так и для морской воды); для обеззараживания воды в оборотных промышленных системах водоснабжения в сочетании с другими технологиями; для обеззараживания воды в других отраслях промышленности в сочетании с другими технологиями.

Для обеззараживания различных типов воды и различных условий применения УФ системы обеззараживания делятся на четыре группы: УДВ, УДВ Pro, МЛП и МЛВ. В каждой из групп УФ оборудование делится на серии – в зависимости от качества обрабатываемой воды, прежде всего ее прозрачности в УФ диапазоне. Оборудование каждой серии наиболее оптимально применять в указанных для нее диапазонах прозрачности обрабатываемой воды с точки зрения максимальной эффективности использования УФ излучения и минимизации потерь напора. УДВ - группа корпусного (напорного) оборудования, где лампы расположены вдоль обрабатываемого потока воды. УДВ Pro – группа корпусного оборудования, где лампы расположены поперек обрабатываемого потока воды. МЛП – группа канального (лоткового) оборудования, где кассеты с лампами (модули) расположены в канале вдоль потока обрабатываемой воды. МЛВ – группа канального (лоткового) оборудования, где кассеты с лампами (модули) расположены вертикально поперек потока обрабатываемой воды.

Технология УФ обеззараживания может применяться как в системах водоподготовки и водоотведения, так и при обеззараживании воздуха и поверхностей.

Литература:

1. Микаева С.А. Создание нового поколения люминесцентных устройств с улучшенными световыми характеристиками. М.: Научтехлитиздат, 2004. 210 с.
2. Микаева С.А., Микаева А.С. Установки для обеззараживания воздуха и воды. //Сборка в машиностроении, приборостроении. 2012. №5. с.41-46.
3. Ашрятов А.А., Коваленко О.Ю., Микаева С.А., Микаева А.С. Амальгамные лампы в установках по обеззараживанию воды. //Автоматизация и современные технологии. 2012. №9. с.10-15.
4. Микаева С.А., Микаева А.С. Установки для обеззараживания воздуха и воды. //Сборка в машиностроении, приборостроении. 2012. №5. с.41-46.
5. Mикаева S., Mикаева A., Zheleznikova O. Increasing the Quality of compact fluorescent lamps.// Glass and Ceramics. Том 72. Выпуск 9-10. pp.387-389.

Обработка на материалы в областта на машиностроенето

К.т.н. Фролов В.К., к.т.н. Гладський М.М., Шуплецов І.К., Артьомов А.О.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ СПОСОБІВ АВТОМАТИЧНОГО ПІДВЕДЕННЯ ІНСТРУМЕНТА ПРИ ПРАВЦІ ШЛІФУВАЛЬНОГО КРУГА

При автоматичній правці шліфувальних кругів другим етапом, після визначення моменту подачі команди на правку [1], є підведення правлячого інструмента до торкання з кругом та контролю його дійсного положення.

Недостатня величина шару абразиву, що видалена при правці шліфувального круга, призводить до появи залишків макронерівностей, пов'язаних з його зношуванням, та впливає на якість подальшого процесу шліфування. Перевищення величини видаленого шару абразиву не покращує якості шліфованої поверхні, а тільки призводить до збільшення витрати шліфувальних кругів та правлячого інструменту [2].

Відомі способи автоматичного підведення інструмента відрізняються складністю апаратної реалізації, і, відповідно, вартістю. Тому вибір найбільш економічно ефективного способу при умові досягнення необхідних показників якості процесу шліфування є актуальним завданням.

При контактних способах контролю [3, 4] використовується спеціальний наконечник (алмазний або твердосплавний), встановлений на пристрої правки. При досягненні наконечником шліфувального круга замикається контакт, поперечний рух пристрою правки припиняється. Широкого застосування способів не знайшов – по-перше, через зношування наконечника (навіть при подачі в зону контакту між наконечником і шліфувальним кругом рідини зношування наконечника за зміну досягає 0,01...0,02 мм), по-друге, через утворення виїмки на шліфувальному крузі, яка впливає на якість оброблення.

При безконтактних способах контролю [5] положення шліфувального круга визначається за допомогою безконтактних пневматичних або гідравлічних вимірювальних систем. Сумарна похибка цих вимірювальних систем може

складати 5...10 мкм, що позначається на точності позиціювання правлячого інструмента і якості процесу правки.

При використанні способу дозованої подачі правлячого інструмента за результатами систематичного спостереження за зношуванням круга, тепловими і пружними деформаціями системи дослідно-статистичним шляхом встановлюється відстань «відходу» круга від правлячого інструмента між двома правками. Перевагами способу є простота його реалізації в конструкції пристрою правки і надійність останнього.

Але при використанні цього способу для запобігання підвищеному зношуванню як круга, так і правлячого інструмента необхідно якомога точніше визначати відстань між кругом та правлячим інструментом.

Пропонується величину поперечної подачі S_n пристрою правки призначати, користуючись залежністю:

$$S_n = l_3 + h_1 + \varepsilon_\Sigma, \quad (1)$$

де l_3 – величина зворотного ходу пристрою після правки; $l = \text{const}$;

h_1 – глибина шару абразиву, що видаляється за перший робочий хід правлячого інструмента;

ε_Σ – корекція поперечної подачі.

Величина корекція має ймовірнісний характер через недетермінованість процесу правки і є функцією випадкових величин:

$$\varepsilon_\Sigma = f(C_1, C_2, C_3, C_4),$$

де C_1 – зношування шліфувального круга між двома правками;

C_2 – результуюче значення теплових деформації в системі шліфувальний круг-пристрій правки;

C_3 – приведена похибка переміщення пристрою правки, пов'язана з неточністю кінематичного ланцюга;

C_4 – пружні деформації в системі шліфувальний круг-пристрій правки.

Визначення корекції за принципом мінімаксу може призвести до призначення заниженої величини подачі та неякісного відтворення твірної шліфувального круга, визначення корекції шляхом алгебраїчного підсумовування її складових – до завищеної витрати матеріалів.

Через те, що фактори, які впливають на величину корекції, є взаємно незалежними випадковими додатними величинами без домінування жодного з

них, розподіл їх суми підпорядковується закону нормального розподілу Гауса. Величина корекції, яка по суті є сумарним полем розсіювання її складових, може бути визначена за залежністю:

$$\varepsilon_{\Sigma} = \omega_{\Sigma} = \gamma \sqrt{\sum_{i=1}^n (k_i \omega_i)^2} = \gamma \sqrt{(k_1 \omega_1)^2 + (k_2 \omega_2)^2 + (k_3 \omega_3)^2 + (k_4 \omega_4)^2}, \quad (2)$$

де γ – коефіцієнт ризику, що визначає ймовірність появи похибки розрахунку величини корекції;

$\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4$ – відповідно поля розсіювання факторів C_1, C_2, C_3, C_4 ;

k_1, k_2, k_3, k_4 – коефіцієнти відносного розсіювання, що показують відмінність закону розсіювання відповідного фактора від закону Гауса.

Враховуючи залежність (2), вираз (1) для розрахунку величини поперечної подачі пристрою правки остаточно можна представити в вигляді:

$$S_n = l_s + h_1 + \gamma \sqrt{(k_1 \omega_1)^2 + (k_2 \omega_2)^2 + (k_3 \omega_3)^2 + (k_4 \omega_4)^2}. \quad (3)$$

Коефіцієнт ризику γ призначають в залежності від потрібної точності розрахунків [6]: при $\gamma = 1$ ймовірність появи похибки розрахунку величини корекції складає 32%, при $\gamma = 2$ – 4,5%, при $\gamma = 3$ – 0,27%.

Величина зношування шліфувального круга між двома правками C_1 та значення теплових деформації в системі шліфувальний круг-пристрій правки C_2 підпорядковуються розподілу рівної ймовірності, для якого коефіцієнт відносного розсіювання $k = 1/3$. Приведена похибка переміщення пристрою правки, пов'язана з неточністю кінематичного ланцюга C_3 та пружні деформації в системі шліфувальний круг-пристрій правки C_4 підпорядковуються нормальному закону розподілу або близькому до нього, для якого коефіцієнт відносного розсіювання $k = 1/9$. Тобто: $k_1 = k_2 = 1/3$; $k_3 = k_4 = 1/9$.

Величини поля розсіювання $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4$ факторів C_1, C_2, C_3, C_4 для кожного конкретного випадку визначаються за результатами оброблення дослідно-статистичних даних.

Таким чином, проведена систематизація способів автоматичного підведення інструмента при правці шліфувального круга показала, що спосіб дозованої подачі правлячого інструмента найбільш економічно ефективний за умови вірного розрахунку величини поперечної подачі пристрою правки.

Література:

1. Фролов В.К., Гладський М.М., Шуплецов І.К., Артёмов А.О. Аналіз способів автоматичної подачі команди на правку шліфувального круга. Materiały XIII Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji «Kluczowe aspekty naukowej działalności-2017». Volume 3. Prawo. Historia. Zarządzanie. Filologiczne nauki. Techniczne nauki. Współczesne informacyjne technologie. Geografia i geologia. – Przemysł: Nauka i studia. – 2017. – 96 str. Str. 68-71.
2. Муцянюк В.И., Братчиков Л.Я. Шлифование / Под. ред. З.И. Кремня. – Л: Машиностроение. – 1986. – 92 с.
3. Устройства для правки шлифовальных кругов алмазными инструментами / Дубовик Н.П., Мендельсон В.С. – Киев: Наук. думка. – 1982. – 128 с.
4. Волосов С.С. Технологические и метрологические основы точности регулирования размеров в машиностроении. – М.: Машиностроение. – 1964. – 279 с.
5. Активный контроль размеров / С.С. Волосов, М.Л. Шлейфер, В.Я. Рюмкин и др. Под ред. С.С. Волосова. – М.: Машиностроение. – 1984. – 224 с.
6. Колкер Я.Д. Математический анализ точности механической обработки деталей. – Киев: Техніка. – 1976. – 200 с.

Robotics

Сатмаганбетова Ж.З. ст. преподаватель, Нурым Абай магистрант
Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ

Одной из важных проблем современной робототехники, является полная автоматизация и автономность роботов и робототехнических систем.

Характерной особенностью робота считается способность частично или полностью выполнять двигательные и интеллектуальные функции человека. От обычной автоматической системы робот отличается многоцелевым назначением, большой универсальностью, возможностью перестройки на выполнение разнообразных функций. Робот призван заменить человека в случаях, когда выполнение задачи находится за пределами человеческих возможностей либо сопряжено с чрезмерной угрозой здоровью и жизни человека, а также при недостатке профессионально подготовленного персонала для выполнения трудоемких циклически повторяющихся задач.

Для работ в недетерминированных условиях в настоящее время развивается особый класс робототехнических систем, называемых в технической литературе «мобильными роботами», отличительной чертой которых является наличие локомоторной способности (т.е. способности к переместительным движением системы в пространстве). [1,2]

Любой мобильный робот может быть представлен в виде совокупности трех основных систем - транспортной, специальной и системы управления [1].

Транспортная система. Транспортная система представляет собой транспортное средство, предназначенное для доставки специального и технологического оборудования к месту выполнения поставленной задачи.

Специальные системы. Специальные системы служат для непосредственного выполнения поставленных задач. Специальная система состоит из необходимого набора технологического оборудования, состав которого определяется видом решаемой задачи и назначением мобильного робота. Например, при решении разведывательных задач технологическим оборудованием является комплект датчиков и средства первичной обработки

информации. Выполнение технологических задач может обеспечиваться манипулятором и набором сменного инструмента к нему. При проведении взрывотехнических работ необходимым оборудованием являются средства диагностики взрывных устройств и гидроразрушители .

Система управления обеспечивает управление движением и работой технологического оборудования робота, а также адаптивное управление ходовой частью и энергетической установкой с учетом взаимодействия транспортной системы с окружающей средой.

Система управления включает в себя информационно-управляющую часть (аппаратура управления роботом, датчики, система технического зрения и микропроцессоры предварительной обработки информации), расположенную на мобильном роботе; пост оператора мобильного робота (пультуправления, видеопросмотровые устройства; ЭВМ для обработки информации) и комплект приемо-передающей аппаратуры, обеспечивающей передачу информации от робота на пост оператора и управляющих команд от постаоператора на мобильный робот.

Система управления движением должна также обеспечивать планирование движения в недетерминированных условиях на основе картографической базы с учетом непрерывно поступающей информации в систему управления от технических органов чувств и навигационной системы.

Применение мобильного робота более эффективно при использовании последнего в составе робототехнического комплекса, образованного группой мобильных роботов, средствами доставки, энергообеспечения и технического обслуживания, центральным постом управления и обработки данных. В таблице - 1 приведена укрупненная классификация мобильных роботов по их функциональному назначению.

Таблица 1.

Классификация мобильных роботов по функциональному назначению

Группа	Базовые требования	Базовый вариант использования
<i>Специального назначения</i>	<i>Компактность, бесшумность</i>	<i>Автономное, один канал передачи видеoinформации</i>
Для военных и военизированных применений	Надежность, простота в управлении, стандартизованная полезная нагрузка	В составе разведывательных, ударных и охранных комплексов, многоканальные системы передачи разнообразных данных
Для экстремальных ситуаций, научных исследований, кинематографических применений	Устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям, универсальность по отношению к полезной бортовой нагрузке	Автономное, многовариантность реализации каналов передачи данных
Для спортивных, промышленных и бытовых применений	Простота в управлении, экономичность, надежность	Автономное, один канал передачи видеоданных

Примерами сегодняшней реализации и перспективных разработок в этой области являются[2-5]:

- интеллектуальные автономные мобильные платформы различной среды применения (малоразмерные беспилотные летательные (MAV) и подводные (UUV) аппараты, нано- и пикоспутники, микромашины и манипуляторы);

- мехатронные системы автотранспортных средств для обеспечения безопасности (ABS, Airbag, подшипники с контролем уровня износа и т.п.);

- распределенные сенсорные системы, например, самолетное крыло, оснащенное «умной» поверхностью для динамического контроля обтекания и снижения неблагоприятных эффектов;

- оптимизация управления инфраструктурными комплексами (в том числе в жилищно-коммунальном хозяйстве) – датчики потерь тепла, сейсмодатчики фундамента и т.п., которые могут быть применены для мониторинга состояния и обеспечения функционирования опасных объектов;

- применение микро- и нанороботов в медицине и биотехнологиях – повышение уровня здравоохранения и обеспечения жизнедеятельности;

- интеллектуальные системы охраны и наблюдения, в том числе для обеспечения безопасности и противодействия терроризму;

- автономные навигационные системы, в том числе интегрированные с GPS, ГЛОНАСС;

- одежда/амуниция с автоматическим поддержанием индивидуального микроклимата;

- снижение рисков и вредных факторов для системы человек-машина, например, удаленное управление специализированными роботами в потенциально опасных зонах с применением систем технического зрения, сенсор-костюмов и т.п.

Мобильные роботы универсальны и поэтому могут быть использованы в разных областях. Применительно к использованию робототехники в военных целях и в чрезвычайных ситуациях приоритетное значение имеют технические "способности" роботов, пригодность к эксплуатации в жестких и экстремальных условиях и способность обеспечить защиту обслуживающего персонала. При использовании роботов в гражданской промышленности наибольшее значение придается их экономической эффективности.

Литература

1. Юревич Е.И. Основы робототехники. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.:БХВ - Петербург,2005.
2. Макаров И.М Робототехника: История и перспективы. - М.: Наука,2003.
3. 2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems: [электронный ресурс] / [официальный сайт]. — URL: <http://www.iros2015.org>
4. A Study of Personal Service Robot Future Marketing Trend With The Foresight of Technological Innovation : [электронный ресурс]— URL: <http://www.foresightfordevelopment.org/sobipro/55/77-a-study-of-personal-service-robot-future-marketing-trend>
5. Вильямс Д. «Программируемые роботы», НТ Пресс, 2006.- 240с.

МАТЕМАТИКА

**Высоцкая Е.В.¹, Беспалов Ю.Г.², Баздырева Н.А.³, Жукова И.А.⁴,
Печерская А.И.¹, Антоненко И.А.¹**

1 - Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Украина

2 – Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Украина

3 – Харьковский зоопарк, Украина

4 – Харьковская государственная зооветеринарная академия, Украина

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРЕССИРОВАННОСТИ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ УГРОЗ БИОБЕЗОПАСНОСТИ

В связи с ролью, которую играют в распространении птичьего гриппа и других болезней такие представители водоплавающих как утки, вопросы разработки новых способов дистанционной регистрации (СДР) признаков влияния стрессоров разной природы на водоплавающих птиц приобретают остроту и актуальность. Речь идет о том, что распространенные в последнее время способы разведения уток создают условия для их заражения вследствие контактов с дикими сородичами. Такие контакты могут происходить на обширных территориях, а иногда в труднодоступных местах. Это обстоятельство определяет целесообразность использования СДР для определения на природных водоемах мест скопления уток с признаками воздействия различных стрессоров на их организм. При обнаружении таких мест предполагается их дальнейшая проверка соответствующими наземными службами с целью выявления в таких местах наличия угроз биобезопасности, связанных с переносимыми водоплавающими птицами опасными инфекционными заболеваниями.

Перспективным СДР для этих целей представляется цифровое фотографирование мест скопления уток с борта легких дронов. Однако его использование предполагает дальнейшее применение методов математической обработки, позволяющих использовать исходную фактическую информацию сравнительно небольшую по объему, но отражающую смену состояний исследуемой системы (в нашем случае смену поз птиц за время облета дроном), имеющую погрешности и лакуны (что возможно в случае плохой видимости или

нелетной погоды). Таким математическим аппаратом является разработанный в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина и использованный уже для описания динамики систем разной природы (в том числе биомеханики стрессированных черепах [1 – 3]) метод дискретного моделирования динамических систем (ДМДС). Данный метод позволяет на основании структуры корреляций значений компонентов системы построить идеализированную траекторию системы (ИТС), отражающую цикл изменений значений этих компонентов в условных баллах.

Для моделирования зависимости состояния уток от динамики положения их шей были исследованы две группы мускусных уток (*Cairina moschata*) из коллекции Харьковского зоопарка. В качестве «контрольной» исследовалась группа уток, содержащаяся в обычных условиях вольера. А в качестве «опытной» была выбрана группа уток, стрессированная гиподинамией после содержания в ограниченном объеме в ходе экспериментального курса приема антигельминтных средств. С помощью дистанционной регистрации, в качестве которой применено фотографирование с борта легкого дрона, были получены серии фотоснимков обеих исследуемых групп. На полученных фотоснимках определяли положения относительно поверхности земли трех участков шеи уток. Для обеих исследуемых групп были построены ИТС, называемые далее «контрольной» и «опытные». Опытных ИТС было две: первая построена на материале цифровых фотографий, сделанных в первый же день после прекращения гиподинамии («опытная ИТС-1»), а вторая – через десять дней после этого («опытная ИТС-10»).

Построенные ИТС представляют динамику значений трех компонентов, отражающих положение относительно поверхности земли трех участков шеи утки и динамику четвертого, условного, «латентного» компонента. «Латентный» компонент не имеет конкретного физического или биологического смысла, значения его корреляции с тремя другими компонентами системы равны нулю, что может быть свидетельством либо отсутствия заметного взаимного влияния, либо взаимного регулирования по принципу Ле-Шателье.

В «контрольной ИТС» и «опытной ИТС-10» наблюдается совпадение максимумов значений двух из трех компонентов, отражающих положение трех участков шеи относительно поверхности земли. Такого совпадения не наблюдается в «опытной ИТС-1». Таким образом, можно сделать вывод, что через 10 дней после прекращения гиподинамии исследуемые компоненты не

отражают ее последствий, то есть «опытную ИТС-10» можно рассматривать как вариант «контрольной ИТС». На основании полученных различий между «контрольной ИТС» и «опытной ИТС-1» была высказана рабочая гипотеза о том, что диагностическим признаком, свидетельствующим о воздействии стрессора, в данном случае может служить характер распределения значений параметров. Полученные в настоящей работе результаты являются предпосылкой к созданию новых информационных технологий дистанционного выявления признаков стрессированности водоплавающих птиц, для предупреждения некоторых угроз биобезопасности.

Литература:

1. Zholtkevych, G. Discrete Modeling of Dynamics of Zooplankton Community at the Different Stages of an Antropogeneous Eutrophication / G. Zholtkevych, Y. Bespalov, K. Nosov, M. Abhishek // *Acta Biotheoretica*, 2013. – № 61(4). – P. 449–465.
2. Bespalov, Y. Discrete Dynamical Modeling of System Characteristics of a Turtle's Walk in Ordinary Situations and After Slight Stress / Y. Bespalov, I. Gorodnyanskiy, G. Zholtkevych, I. Zaretskaya, K. Nosov, T. Bondarenko, Y. Carrero // *Бионика интеллекта*, 2011 – № 3 (77). – С. 54–59.
3. Григор'єв, О. Я. Дискретна динамічна модель біомеханіки руху черепах, що зазнали впливу авітамінозу / О.Я. Григор'єв // *Ветеринарна медицина. Міжвідомчий тематичний науковий збірник*, 2014. – № 99. – С. 162–164.

ГЕОГРАФИЯ И ГЕОЛОГИЯ

Швец В. А., Поливана А.С.

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Україна

ТЕРИТОРІАЛЬНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Сільськогосподарське виробництво має певні особливості розміщення і територіальної спеціалізації. Ця галузь тісно пов'язана з географічною специфікою ґрунтово-кліматичних ресурсів, що, як відомо, мають в Україні зональні особливості.

Територіальна спеціалізація сільського господарства — це орієнтація певного регіону на випуск тих чи інших видів переважно товарної (що йде за його межі) продукції землеробства, тваринництва та інших галузей.

Виділяють три сільськогосподарські зони — лісову, лісостепову, степову, два гірські регіони — Карпатський і Кримський, а також позазональні приміські території.

До лісової зони входить північна частина України, яка в основному збігається з територією Українського Полісся. Ця зона спеціалізується на виробництві такої типової для її ґрунтово-кліматичних умов продукції землеробства, як озиме жито, овес, картопля, льон-довгунець тощо. Тваринницька галузь має молочну, молочно-м'ясну і м'ясо-сальну спеціалізацію. Лісова зона характеризується значною заболоченістю території, її заторфованістю, густою мережею осушувальних каналів.

Українське Полісся — основний район зрошувальної меліорації країни. Значні площі Київського, Житомирського і Рівненського Полісся мають підвищену радіоактивність; так звана при-чорнобильська 30-кілометрова зона вибула з господарського обороту, передусім з сільськогосподарського.

Важливими напрямками розвитку землеробства і тваринництва Українського Полісся є впорядкування осушувальних меліоративних систем, економне і повніше використання сільськогосподарських угідь, вдосконалення сільського розселення і розвиток сіл відповідно до нових засад землекористування в ринкових умовах [1].

Зона Лісостепу займає центральну частину України, простягаючись із заходу на схід на 1000 км. Це — важливий район землеробства і тваринництва. Провідними галузями землеробства є зернове господарство, а саме — вирощування озимої пшениці, кукурудзи на зерно і зелений корм, ячменю.

Український Лісостеп — основний в Україні та один з найбільших у світі регіонів вирощування і переробки цукрових буряків. Тваринництво спеціалізується на розведенні великої рогатої худоби м'ясо-молочного і молочно-м'ясного напрямів, м'ясо-сальному свинарстві. За своїм великим ґрунтово-кліматичним потенціалом (родючі ґрунти, помірні температури, зволоженість тощо). Лісостеп України належить до винятково сприятливих для розвитку сільського господарства регіонів світу. Застосування сучасних технологій і передових технічних засобів дасть змогу значно збільшити тут випуск землеробської й тваринницької продукції.

Зона Степу займає в Україні найбільшу площу. У цілому природні умови зони сприятливі для вирощування багатьох сільськогосподарських культур. Це передусім зернові культури — озима пшениця, кукурудза на зерно і на зелений корм. Провідною технічною культурою є соняшник.

Товарними є виноградарство і садівництво, овочівництво, баштанництво. Головна галузь тваринництва — розведення великої рогатої худоби м'ясо-молочного і м'ясного напрямів. Вівчарство і свинарство мають допоміжне значення. Гарантовані та стабільні врожаї сільськогосподарських культур, особливо в засушливі роки, які бувають тут досить часто, можливі лише при широкому застосуванні зрошувальної меліорації. У зоні є всі необхідні передумови для перетворення її на один з найбільших районів Європи з вирощування озимої пшениці.

Основний шлях розвитку в зоні Степу землеробства і тваринництва — розбудова і реконструкція зрошувальних систем відповідно до сучасних вимог [3].

Гірські райони Карпат і Криму. У цих районах провідною галуззю сільського господарства є тваринництво, зокрема розведення овець і великої рогатої худоби м'ясо-молочного напрямку. Карпатські гірські полонини та Кримські яйли — місце випасу овець, великої рогатої худоби і коней.

У південнобережній частині Криму, особливо в низькій вузькій причорноморській смузі, переважає клімат північного Середземномор'я. Тут можна було б вирощувати деякі субтропічні культури. Однак невелика площа

цієї території густо забудована, зайнята парками, скверами, дорогами, природоохоронними об'єктами. Для сільськогосподарського виробництва землі не залишається. Невеликі її ділянки переважно зайняті індивідуальними городами і садами. Лише на обмежених площах вирощуються виноград, деякі лікарські рослини.

Навколо великих міст і промислових центрів сформувалися приміські сільськогосподарські райони, які покликані задовольняти потреби населення міст в малотранспортабельній продукції землеробства і тваринництва (особливо в продукції, що швидко псується і погано зберігається або під час зберігання втрачає свої якості). Це свіже молоко і вироби з нього (сир, сметана), свіжі овочі, ягоди тощо, які у значних кількостях споживаються у великих і найбільших містах. Господарства цих районів переходять на цілорічне виробництво свіжої землеробської (в теплицях, парниках тощо) і тваринницької продукції.

Отже, територіальна спеціалізація сільського господарства характеризується певною специфікою, зональністю і має велике значення [2].

Література:

1. Балабанов Г.В., Кобзев О.М., Семенченко Г.В. Трансформація структури сільськогосподарського виробництва України: регіональний аспект. – К., 2000.
2. Данилишин Б.М., Беженар В.Л., Лисецький А.С. Сільське господарство України: сучасний стан і перспективи розвитку. – К., 1998.
3. Пістун М.Д., Гуцал В.О., Провотар Н.І. Географія агропромислових комплексів. – К., 1997.

ФИЗИКА

Любимов В.В.

*Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им.
Н.В. Пушкова Российской академии наук*

КВАРЦЕВЫЕ МАГНИТОВАРИАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ ИЗМИРАН: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

Кварцевые магнитовариационные станции (**МВС**) или цифровые (**ЦМВС**) серии «Кварц-4» [1-7], используемые в настоящее время в магнитной обсерватории (**МО**) ИЗМИРАН («Москва») и других МО [5], созданы на основе кварцевых магнитных датчиков (**КМД**). Они предназначены для проведения непрерывных стационарных и мобильных измерений вариаций и регистрации в цифровом виде данных о трёх составляющих вектора магнитной индукции (**ВМИ**) поля Земли. Кварцевые вариометры (**КВ**) такого типа могут быть настроены и использоваться для проведения работ в трёх основных широтных регионах: районе высоких широт (*1-й регион*), районе средних широт (*2-й регион*) и в районе низких широт (*3-й регион*), - в различных измерительных пунктах наблюдений, в том числе и в различных МО на территории РФ.

МВС и ЦМВС являются прецизионными точными приборами, предназначенными для непрерывного измерения вариаций трёх составляющих ВМИ поля Земли (D , H , Z) и регистрации измеренных данных в цифровой форме при помощи персонального компьютера (**ПК**). МВС (ЦМВС) представляет собой современный цифровой компьютеризованный прибор. Область применения – выполнение наземных магниторазведочных, поисковых, прогностических, научно-исследовательских и специальных работ. МВС (ЦМВС) может использоваться в полевых экспедиционных условиях, в условиях необслуживаемых и редко обслуживаемых пунктов наблюдений, а также в лабораторных и обсерваторских условиях. Собственно ЦМВС состоит из двух основных узлов, – магнитоизмерительного преобразователя (**МИП**) и цифрового регистратора измеренных данных. В качестве последнего для различных случаев

применения ЦМВС может использоваться как персональный компьютер (ПК), так и разработанные (например, для различных серийных вариантов ЦМВС «Кварц-4») [2] специальные автономные регистраторы данных собственной разработки [3]. Общий вид МИП одного из вариантов ЦМВС серии «Кварц-4» представлен на *рис.1*.

Рис.1. Общий вид МИП ЦМВС «Кварц-4МО».

В 2014 г. в ИЗМИРАН создан новый универсальный вариант цифрового КВ – ЦМВС-У [5], который позволяет проводить работы с несколькими комплектами КМД, настроенными на различные диапазоны полей (в различных регионах высоких, средних и низких магнитных широт). Это позволяет использовать один комплект ЦМВС со сменными конструктивно-идентичными датчиками практически в любом районе северного полушария, - сделать ЦМВС универсальной и «перевозимой». Каждый из КМД может использоваться в любом измерительном канале без проведения настройки или перестройки с использованием только специального программного обеспечения (ПО). Общий вид МИП одного из вариантов ЦМВС-У представлен на *рис.2*. На

рис.3 показаны структурная схема (а) и функциональные (б, в) схемы соединений блоков ЦМВС. На этом же рисунке (г) показаны органы управления МИП ЦМВС и разъёмы для межблочных кабельных соединений, расположенные на корпусе блока электроники (БЭ).

Рис.2. Общий вид комплектов МИП ЦМВС-У и МВС «Кварц-4АС».

Рис.3. Структурная (а) и функциональная (б, в) схемы соединений блоков ЦМВС.

Условия эксплуатации МИП, включающего в себя три КМД, установленных на юстировочной платформе (ЮП), и БЭ – работа в диапазоне температур от минус 30 до +35°C при относительной влажности 65±15% и атмосферном давлении 100±4 кПа. Условия эксплуатации аппаратуры (см. *рис.3а*), входящей в состав станции (сетового адаптера – СА и ПК), – работа в диапазоне температур от +10 до +35°C при относительной влажности 65±15% и атмосферном давлении 100±4 кПа [6, 7]. При этом регистрирующую часть ЦМВС, не входящую в состав МИП (СА и ПК), необходимо размещать в лабораторных условиях или в стационарном помещении. Напряжение питающей сети 220±22 В. Градиент поля в месте установки КМД не боле 5 нТл/м.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МВС

При размещении МИП МВС в полевых условиях или измерительных точках главными требованиями являются следующие:

- создание условий для сохранения неподвижного положения КМД при проведении измерений;

- обеспечение защиты КМД от влияния атмосферных осадков, погодных условий (ветра и влажности);
- защита от влияния резкого изменения температуры окружающей среды.

При создании условий для проведения измерений МВС (ЦМВС) с требуемой точностью (при её использовании в мобильном варианте), необходимо обеспечить неподвижность установки ЮП с КМД, для чего можно использовать массивные немагнитные постаменты (ПТМ), - камни, мраморные плиты или листовое стекло (толщиной не менее 50 мм). Необходимо обеспечить удаление датчиков прибора от магнитных масс транспортных средств и аппаратуры электропитания на расстояние не менее 10...25 м. Долговременная устойчивость положения ПТМ в значительной степени определяет стабильность базисных уровней КВ. Стабильность и «немагнитность» ПТМ обеспечивают высокую точность компонентных наблюдений. Так изменение наклона постамента в районе средних широт (например, в условиях МО «Москва») на одну угловую минуту приводит к смещению показаний (базисного уровня) КВ на 7...14 нТл.

Самым простым способом установки датчиков МВС для проведения работ в походно-полевых условиях может служить их размещение на дне вырытой в земле квадратной ямы с размерами 60 x 60 см и глубиной до 30...50 см. В этом случае на дно такой ямы кладётся толстый немагнитный ПТМ (из алюминия, стекла, текстолита или мрамора), на который устанавливается ЮП с КМД. А сверху над МИП ставится обыкновенная туристическая палатка, которая достаточно хорошо защищает датчики КВ от осадков и солнечных лучей. Перед установкой ЮП с КМД необходимо при помощи магнитометра найти место для установки датчиков КВ. То есть провести микромагнитную съёмку в районе предполагаемой установки датчиков КВ. Найденное место для проведения работ будет оптимальным, если градиент поля в месте установки КМД не будет превышать значения 2...5 нТл/м. Для размещения МИП также вполне подойдёт готовый земляной погреб.

Размещение КВ в условиях МО должно проводиться в соответствии со схемой имеющихся аттестованных рабочих мест и измерительных столбов в конкретной МО. В этом случае работы в МО (и на её территории) проводятся с учётом рекомендаций, изложенных в [8]. При работе с КВ в МО необходимо также руководствоваться инструкцией по электробезопасности работ

имеющейся в каждой конкретной МО. Для обеспечения высокой точности и стабильности измерений градиент поля на столбах вариационного (или абсолютного) павильона в месте установки КМД и на столбах не должен превышать значений 2...5 нТл/м.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ВНЕШНИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ШУМОВ И ПОМЕХ В МЕСТЕ УСТАНОВКИ КМД

Близкое соседство измерителей магнитного поля с промышленными предприятиями, электрифицированными железными дорогами или жилым массивом часто приводит к измерениям не столько естественных вариаций геомагнитного поля, сколько к регистрации промышленных воздействий на это поле. Стоящие вблизи датчиков магнитометров здания, построенные из магнитных материалов, или с применением железобетонных конструкций не только искажают магнитное поле внутри помещений, но могут являться источником непредсказуемых температурных и других климатических воздействий на показания магнитометров [8]. Для магнитных измерений особенно большие помехи создают электрифицированные железные, трамвайные и троллейбусные дороги и линии, которые должны быть на расстоянии не менее 10...15 км от датчиков магнитометров.

Чтобы исключить магнитные помехи производственного характера расстояние от МИП до технического здания и подъездных дорог должно быть не менее 100 м, так как грузовая машина или автобус на расстоянии 80 м дают магнитную помеху около 1 нТл. Из теории известно, что эффект влияния магнитной массы тела на результат измерения магнитометра уменьшается по кубическому закону при удалении источника этого влияния от измерителя. Так, например, при удалении магнитной массы от датчика магнитометра на расстояние в 10 м амплитуда и эффект влияния на постоянное поле на показания этого магнитометра по направлению перемещения источника помехи уменьшается в 1000 раз.

Как правило, уровень влияющих на измерения магнитометра помех определяется экспериментально (в процессе проведения работ), а датчики устанавливаются и ориентируются в пространстве (относительно питающих подводящих электроэнергию линий) с учётом минимального влияния шумов и помех на результаты измерения. Электрические осветительные лампочки, применяемые для освещения, имеют не только в своей конструкции стальные

детали, но они являются источником тепла. Поэтому их следует устанавливать не ближе 2-х метров от датчиков магнитометров.

Практика работы с ЦМВС показывает, что из-за достаточно экономичного режима работы МИП и малого потребления энергии схемами БЭ от источников питания (не более 3 Вт) допустимо располагать БЭ от КМД на минимальном расстоянии до 0,3 м, а регистрирующий ПК (ноутбук) на расстоянии не ближе 1,5 м не перемещая их в пространстве относительно ЮП с КМД. Это позволяет успешно проводить работы, устанавливая МИП прибора и ПК в рабочем помещении (в том числе и небольших размеров) в постоянных температурных условиях для работы и рядом. Однако рядом с этими помещениями не должно быть перемещающихся магнитных масс.

ПОДГОТОВКА МВС К ПРОВЕДЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ: ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И МЕТОДИКА УСТАНОВКИ ДАТЧИКОВ

Выберите место для установки ПТМ, на котором должна быть размещена ЮП с КМД. Для этого необходимо с помощью магнитометра, буссоли или компаса найти (определить) место с минимальным градиентом магнитных силовых линий поля (не более 2...5 нТл/м), свободное от металлических и других магнитных предметов. Это место должно быть расположено на расстоянии не более чем длина соединительного кабеля от БЭ до пункта с регистрирующей аппаратурой (ПК) и источником электропитания (СА).

Если работы проводятся в полевых условиях, то в земле надо выкопать квадратную лунку (яму, как было указано выше), таким образом, чтобы одна из боковых сторон её лежала бы в плоскости магнитного меридиана (ММ), - направлению «север-юг» или близко к этому направлению. Направление ММ определяется при помощи входящего в комплект ЗИП прибора компаса. На дно этой лунки насыпьте слой песка толщиной 4...5 см, на который сверху кладётся немагнитный мраморный ПТМ. Допускается ставить ПТМ на твёрдую плотную поверхность, наклон которой относительно горизонтального уровня не превышает 5...10 угловых градусов.

Рис.4. Различные варианты ЮП без КМД (а, б, в) и КМД измерительных каналов Z (г), D (д) и H (е) уже установленные на ЮП (б, в).

При проведении работ в МО установка ЮП с КМД осуществляется на одном из измерительных столбов или постаментов вариационного (или абсолютного) павильона.

Подготовку к работе следует начинать с процедуры сборки ЮП, которая при поставке прибора находится в укладочных ящиках в разобранном виде. Соберите ЮП как показано на *рис.4*, для чего привинтите к корпусу ЮП при помощи входящих в комплект МВС (ЦМВС) немагнитных винтов три немагнитные ножки согласно маркировке на нижней части корпуса ЮП. В каждую из ножек вставьте (ввинтите) юстировочные винты. В отверстия на боковой части корпуса ЮП вставьте около посадочного места каждого из КМД (см. *рис.4б* и *рис.4в*) входящие в комплект держатели магнитов (или шинки с держателями магнитов для конструкции ЮП, показанной на *рис.4а*) и закрепите их гайками. Далее описание процедуры подготовки к работе ЮП и КМД будет проводиться на примере конструкции ЮП показанной на *рис.2* и *рис.4б,в*. Подготовка к работе другого варианта ЮП, представленного на *рис.1* и *рис.4а*, проводится аналогично.

Установите ЮП на ПТМ на юстировочные винты, под которые необходимо подложить входящие в комплект ЗИП немагнитные пяточки (см. *рис.4в*). ЮП установите таким образом, чтобы длинная сторона была расположена в направлении ММ, а узкая часть корпуса ЮП (с одной юстировочной ножкой) совпадала с направлением на «N» (направлением на север), определённым при помощи входящего в комплект ЗИП компаса и обозначенного стрелкой на корпусе (боковой поверхности) ЮП. При помощи накладного жидкостного уровня, входящего в комплект ЗИП, проведите нивелировку ЮП в горизонтальной плоскости, используя юстировочные винты. После нивелировки следует закрепить при помощи отвёртки положение юстировочных винтов фиксирующими винтами, расположенными на ножках.

Далее необходимо переходить к процедуре установки и крепления КМД на ЮП. Следует помнить, что первым всегда устанавливается датчик D-канала для того чтобы установить ЮП (и весь МИП) правильно и точно относительно плоскости ММ. Установите датчик D-вариометра (*красного цвета*) на посадочное место на узкой части ЮП как показано на *рис.4д* (и *рис.2*) и закрепите его на корпусе ЮП крепёжной гайкой таким образом, чтобы стрелка (наклеенная на боковой поверхности КМД) указывала на «север». Подключите разъём кабеля от КМД D-вариометра (согласно схеме на *рис.3в*) к соответствующему разъёму на боковой панели БЭ (X1) «Датчик D» (см. *рис.3г*). Подключите кабель №5 к разъёму «ВЫХОД» (X5) на боковой панели БЭ (маркировка на кабельном разъёме «БЭ»). Один из концов кабеля №5 с маркировкой «СА» (X3) подключите к выходному разъёму СА. Другой конец кабеля №5 с маркировкой «RS» (X2) подключите к преобразователю интерфейса - кабель-адаптеру Coad USB/RS-232 (кабель №6). Другой конец кабеля №6 с разъёмом USB подключите к ПК.

Подключите СА к сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц. Включите питание БЭ, для чего на боковой панели БЭ установите тумблер «ПИТАНИЕ» (см. *рис.3г*) в верхнее положение. При этом должен загореться световой индикатор «ВКЛ». Включите ПК и установите необходимое для работы прибора ПО, которое находится на компакт-диске, входящим в комплект МВС (ЦМВС). Запустите программу регистрации в *тестовом режиме*. При этом на дисплее ПК будет строиться график измеряемого датчиком D-вариометра магнитного поля в реальном времени (*красная кривая*). Остальные 2 измерительных канала H и Z (соответственно синяя и зелёная кривые на дисплее

ПК) будут прописывать на дисплее ПК прямые линии. Их можно временно отключить.

Если плавно перемещать ЮП с КМД в горизонтальной плоскости, то можно добиться того, чтобы значение измеряемых вариаций поля по D-составляющей на дисплее ПК (*красная линия*) лежали в районе «нуля» или достаточно близко к «нулевому значению». Это будет критерием точной настройки и юстировки ЮП в плоскости ММ. Зафиксируйте положение немагнитных пяточков под ножками юстировочных винтов на немагнитном постаменте при помощи пластилина, входящего в комплект ЗИП. Чтобы убедиться в работоспособности измерительного канала возьмите один из магнитов (входящих в комплект ЗИП) и осторожно плавно поднесите его на небольшое расстояние к датчику D-вариометра в направлении его крепёжной оси (перпендикулярно к его корпусу). При этом на дисплее ПК будет заметно отклонение регистрируемой (*красной*) кривой от нулевого положения в одну из сторон. Поменяйте положение магнита на противоположное (поверните его в направлении оси датчика на 180 градусов). При этом должно наблюдаться отклонение *красной кривой* на дисплее ПК в противоположном направлении. Если этого не происходит, то возможно причиной является так называемое «механическое залипание датчика». Из этого состояния датчик можно вывести механически путём лёгкого постукивания ногтем или немагнитным (например, деревянным) предметом по корпусу КМД. Если это не поможет, то следует приблизить магнит (одним или другим концом) близко к корпусу КМД и затем резко его убрать или ненадолго выключить, а затем включить питание БЭ.

Следующим по порядку устанавливается датчик Н-вариометра (*синего цвета*) на посадочное место на торцевой части ЮП как показано на *рис.2* и *рис.4* (согласно наклейке на корпусе ЮП) и закрепляется на корпусе ЮП крепёжной гайкой. После этого следует подключить разъём кабеля №2 от КМД Н-вариометра (согласно схеме на *рис.3в*) к соответствующему разъёму на БЭ (X2) «Датчик Н» (см. *рис.3г*). Затем надо вставить один из стержневых магнитов (находящихся в ЗИП) в держатель для магнитов, расположенный на корпусе ЮП (или на шинке) на одной из боковых поверхностей ЮП (слева или справа от КМД Н-вариометра) и закрепите его при помощи немагнитного винта и отвёртки на корпусе держателя магнита. Плавным вращением магнита (держателя магнита) добейтесь, чтобы значения Н-вариометра (*синяя кривая* на дисплее ПК) лежали в районе «нуля» или близко к этому значению. Зафиксируйте держатель магнита

при помощи гайки на корпусе ЮП. Проведите действия по определению работоспособности Н-вариометра при помощи магнита аналогично действиям и рекомендациям, описанным при установке канала D.

Третьим по порядку следует устанавливать датчик Z-вариометра (*зелёного цвета*) на посадочное место в центральной части ЮП как показано на **рис.2** (согласно наклейке на корпусе ЮП). Необходимо закрепить его на корпусе ЮП крепёжной гайкой таким образом, чтобы стрелка (наклеенная на боковой поверхности КМД) указывала на «север». После этого надо подключить разъём кабеля №3 от КМД Z-вариометра (согласно схеме на **рис.3в**) к соответствующему разъёму на БЭ (Х3) «Датчик Z» (см. **рис.3г**).

Как и в случае с каналом Н, необходимо вставить один из стержневых магнитов (находящихся в ЗИП) в держатель для магнитов, расположенный на корпусе ЮП (или на шинке) на одной из боковых поверхностей ЮП (слева или справа от КМД Z-вариометра). Затем закрепить его при помощи немагнитного винта и отвёртки на корпусе держателя магнита. Плавным вращением магнита (держателя магнита) в вертикальной плоскости (*по-* или *против* направления движения часовой стрелки) надо добиться, чтобы значения Z-вариометра (*зелёная кривая* на дисплее ПК) лежали в районе «нуля» или близко к этому значению. После этого надо зафиксировать держатель магнита при помощи гайки на корпусе ЮП. Процедура действия по определению работоспособности Z-вариометра при помощи магнита аналогично действиям и рекомендациям, описанным для каналов D и Н.

При установке КМД вариометров Н и Z может оказаться, что значение ранее установленного D-вариометра (на дисплее ПК) будут отличаться от «нулевого значения». В этом случае необходимо вставить один из стержневых магнитов (находящихся в ЗИП) в держатель для магнитов, расположенный на корпусе ЮП на боковой поверхности ЮП (справа от КМД D-вариометра) и закрепить его при помощи немагнитного винта на корпусе держателя магнита. Плавным вращением магнита (держателя магнита) добиться, чтобы значения D-вариометра (*красная кривая* на дисплее ПК) лежали в районе «нуля» или близко к этому значению. После этого необходимо зафиксировать держатель магнита при помощи гайки на корпусе ЮП. (Аналогично проделать повторную корректировку измеряемых значений Н и Z-вариометров.). При этом юстировка КМД для данной измерительной точки будет завершена.

Следует отметить, что конструкция оптической системы ФЭП (фотоэлектрического преобразования) КМД имеет так называемое «второе устойчивое состояние» [1, 2], в котором система не адекватно реагирует на внешние изменения измеряемых вариаций составляющих ВМИ. Наличие установки КМД в такое состояние можно легко проверить если переключить тумблер (или переключатель) «КАЛИБРОВКА» на боковой панели БЭ (см. *рис.3з*) последовательно из положения «0» в положения «+», «-» и обратно. Если отклонения показаний на дисплее ПК по всем измерительным каналам происходят в соответствии с положением установки этого тумблера (переключателя), то есть сначала увеличиваются и затем уменьшаются на определённую величину (калибровочное значение для каждого измерительного канала может быть разным и его значение указывается в *паспорте прибора*), то настройка КМД сделана правильно. В противном случае, необходимо кратковременно (в течение 2...5 с) нажать на кнопку «НУ» (кнопка «НУ» работает только в том случае, когда все КМД подключены к БЭ), которая установлена на боковой панели БЭ (см. *рис.3з*). В результате этого световые марки от осветителя ФЭП должны попасть в соответствующие прорези маски перед фотодиодами (фотоприёмниками).

У созданных в ИЗМИРАН кварцевых МВС и ЦМВС, как было показано выше, ЮП могут конструктивно значительно различаться между собой [1-7]. Однако методика установки КМД и процедура подготовки станций к работе у всех вариантов исполнения КВ одинакова.

Рис.5. Пример регистрации измеренных ЦМВС данных на дисплее ПК.

Для проведения пробной регистрации включите ПК и запустите программу регистрации данных в *тестовом режиме*. При этом на дисплее ПК автоматически со скоростью 10 изм/с будут строиться графики измеряемых КМД (D, H и Z-вариометров) вариаций магнитного поля в реальном времени (соответственно, - *красная, синяя и зелёная* кривые). Если регистрируемые данные в виде кривых на дисплее ПК совпадают (закрывают) друг с другом, то на дисплее ПК их можно отодвинуть (развести) на некоторое расстояние двумя способами. Самый простой способ это при помощи держателя магнита (у каждого КМД), путём его плавного поворота на небольшой угол. Второй способ – более сложный и связан с изменением «базового уровня» АЦП в ПО прибора. После того как убедитесь в работоспособности всей системы, переведите ПК (ПО) в *основной режим* регистрации данных со скоростью 1 изм/с. Пример трёхсуточной записи измеренных ЦМВС вариаций МПЗ представлен на *рис.5*.

Литература

1. Белов Б. А., Бурцев Ю. А., Кириаков В. Х., Любимов В. В. Цифровые кварцевые магнитные вариационные станции // *Датчики и Системы / Новые приборы*. М.: «ООО СенСиДат», 2006. №.5 С.35-38.
2. Бурцев Ю.А., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитовариационная станция «КВАРЦ-4» // *Датчики и Системы / Новые приборы*. М.: «ООО СенСиДат», 2006. №.1. С.45-48.
3. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитная обсерватория // *Приборы*. М., 2009. №12. С.8-12.
4. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитовариационная автоматическая станция // *Dynamika naukowych badan – 2012 / Materialy VIII Miedzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji 07 – 15 lipca 2012/ Fizyka*. Vol.22, Przemysl. 2012. S.31-35.
5. Любимов В.В. Универсальная цифровая магнитовариационная станция на базе кварцевых магнитных датчиков для работы в широком диапазоне полей // *Бъдещето въпроси от света на науката – 2015 / Материали за XI Международна научна практична конференция 17-22 декември 2015/ Физика*. Том 18. София «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2015. С.27-36.

6. Любимов В.В. Станция трёхкомпонентная магнитовариационная // *Приборы*. М., 2016. №12. С.1-4.
7. Любимов В.В. Магнитовариационная станция для геофизических исследований // *Геофизический вестник*. М.: Евро-Азиатское геофизическое общество, 2016, №6. С.9-12.
8. Нечаев С.А. Руководство для стационарных геомагнитных наблюдений. Иркутск:
9. Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2006.- 140 с.

CONTENTS

ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

Клон на инженерната

- Дудников В.С., Хорищенко А.А., Некрасов В.Е. ШАРИКОВИНТОВОЙ
МЕХАНИЗМ..... 3
- Карачун В.В. РЕЗОНАНСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ..... 8

Транспорт

- Аймагамбетова Б. А. ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ПОЕЗДАР ҚОЗҒАЛЫСЫН
ИНТЕРВАЛДЫ РЕТТЕУ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ЗЕРТТЕУ 10
- Бисалиев И.Ж., Шопанова Г.Е. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛУБ-У..... 15
- Алтынбек А,Н, МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ О НАДЕЖНОСТИ
АГРЕГАТОВ АВТОБУСА 21
- Дәрібаев Қ.Б.,Сарсенов Е.Т. ПЕРЕРАБОТКА ИЗНОШЕННЫХ ШИН 25
- КАРАЧУН В.В. ОПЕРАЦІЙНА МОБІЛЬНОГО БАЗУВАННЯ 29
- Сарыкулов С.Ж., Ондирбай Н.М., Маха Б. СРЕДСТВА
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ..... 31
- Stepanov Oleksiy SAFETY OF MOTOR VEHICLES IN THE TRANSPORT
SYSTEM..... 38

Енергия

- Рысбек Магжан МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПЕРЕМЕННЫХ РЕЖИМОВ ТЭС
ПУТЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ
ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ 42
- Малай О. Д., Кравченко Ю. С. СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ З
ВИКОРИСТАННЯМ ПЛІВКОВИХ СЕНСОРИВ 50

**Твердоступ Н.И., Шпак Д.Р. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНДУКТИВНОСТИ
НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ТАЙМЕРА 54**

**Микаева С.А., Микаева А.С., Польдяева А.И. ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ
ВОДЫ УЛЬТРАФИОЛЕТОМ..... 59**

Обработка на материалы в областта на машиностроенето

**Фролов В.К., Гладський М.М., Шуплецов І.К., Артьомов А.О.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ СПОСОБІВ АВТОМАТИЧНОГО ПІДВЕДЕННЯ
ІНСТРУМЕНТА ПРИ ПРАВЦІ ШЛІФУВАЛЬНОГО КРУГА 62**

Роботика

**Сатмаганбетова Ж.З., Нурым Абай СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ 66**

МАТЕМАТИКА

**Высоцкая Е.В., Беспалов Ю.Г., Баздырева Н.А., Жукова И.А.,
Печерская А.И., Антоненко И.А. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРЕССИРОВАННОСТИ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ УГРОЗ БИОБЕЗОПАСНОСТИ. 70**

ГЕОГРАФИЯ И ГЕОЛОГИЯ

**Швец В.А., Поливана А.С. ТЕРИТОРІАЛЬНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА..... 73**

ФИЗИКА

**Любимов В.В. КВАРЦЕВЫЕ МАГНИТОВАРИАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ
ИЗМИРАН: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ..... 76**

* 2 2 2 4 7 4 *

* 2 2 2 6 3 4 *

* 2 2 2 3 1 4 *

* 2 2 2 4 6 7 *

* 2 2 2 4 7 8 *

* 2 2 2 5 9 6 *

*

* 2 2 2 6 4 0 *

* 2 2 2 6 4 4 *

* 2 2 2 6 6 1 *

* 2 1 9 8 6 5 *

* 2 2 1 1 6 7 *

* 2 2 2 5 5 1 *

* 2 2 2 6 4 5 *

* 2 2 2 4 4 7 *

* 2 2 2 0 4 0 *

* 2 2 2 4 9 5 *

* 2 2 1 8 4 1 *

* 2 2 2 7 1 3